

Abschlussbericht

für das DBU-geförderte Projekt

T-LaMa

Transformatives Landschaftsmanagement zur Verbesserung der Gewässerqualität und Sicherung von Ökosystemleistungen im Water-Energy-Food Nexus

Aktenzeichen: AZ 34124/01/02

Verfasser: Dr. Dr. Johannes Halbe, Prof. Gabriele Broll, Prof. Claudia Pahl-Wostl,
M.Sc. Raissa Ulbrich
Institut für Geographie und Institut für Umweltsystemforschung,
Universität Osnabrück

Laufzeit: 01.01.2020 – 31.01.2025

Osnabrück, 14.05.2025

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis.....	iv
Abkürzungsverzeichnis.....	iv
Zusammenfassung.....	v
1 Anlass und Zielsetzung des Projekts.....	1
1.1 Problemlage.....	1
1.2 Projektziele.....	3
1.3 Modellregion.....	4
2 Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden.....	5
3 Ergebnisse.....	6
3.1 Entwicklung des methodisch-konzeptionellen Rahmens.....	6
3.1.1 Konzeptioneller Rahmen.....	6
3.1.2 Methodischer Rahmen.....	8
3.2 Methodik für ein transformatives Landschaftsmanagement.....	10
3.2.1 Systemwissen.....	10
3.2.2 Zielwissen.....	11
3.2.3 Transformationswissen.....	12
3.3 Innovationsinventar: Identifizierung und Priorisierung von alternativen Geschäftsmodellen ..	12
3.4 Datenintegration und Indikatorenentwicklung.....	13
3.4.1 Datenintegration.....	13
3.4.2 Entwicklung des Indikatorensystems.....	14
3.5 Bewertung der Geschäftsmodelle und Zukunftsvisionen.....	16
3.5.1 Visionsdesign.....	16
3.5.2 Bewertung der Zukunftsvisionen.....	17
3.5.3 Potentialanalysen.....	18

3.6	Transformationswissen: Design und Implementierung der Beteiligungsprozesse	19
3.6.1	Analyse von Einflussfaktoren.....	19
3.6.2	Prozessdesign	20
3.6.3	Implementierung und Verstetigung der Innovationsplattformen	22
3.7	Skalierung eines TLM.....	25
4	Diskussion.....	26
4.1	Zielerreichung	26
4.2	Abweichungen	27
4.3	Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und Stakeholdern	28
5	Öffentlichkeitsarbeit.....	28
5.1	Wissenschaftliche Community.....	28
5.2	Unternehmen, Politik und Verwaltung.....	29
5.3	Interessierte Öffentlichkeit	29
6	Fazit und Ausblick.....	30
7	Danksagung	32
	Literaturangaben.....	33
	Anhänge.....	36

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Struktur des T-LaMa Projekts.....	5
Abbildung 2: Darstellung des Regenerationsparadigmas (Brown et al., 2021).	7
Abbildung 3: Die drei Wissensarten der transformativen Forschung.....	9
Abbildung 4: Methodischer Rahmen des T-LaMa Projekts.....	10
Abbildung 5: Ein Landschaftsgradient für Bachtallandschaften (NLF, 2022).	11
Abbildung 6: Landnutzung und hydrogeologische Teilräume über dem Grundwasserkörper „Hunte Lockergestein links“.....	14
Abbildung 7: Ergebnis einer beispielhaften Anwendung des Indikatorensystems	15
Abbildung 8: Zukunftsvision für eine nachhaltige Landwirtschaft.....	17
Abbildung 9: „Theory of Change“ zur Entwicklung und Verstetigung eines Ernährungsrats	23
Abbildung 10: Lernrouten zur Erfahrung von Landschafts-zusammenhängen.....	24

Abkürzungsverzeichnis

KPI	Key Performance Indikatoren
TLM	Transformatives Landschaftsmanagement
WEF Nexus	Water-Energy-Food Nexus
ÖSL	Ökosystemleistungen
NLF	Niedersächsischen Landesforsten

Zusammenfassung

Das DBU-geförderte Projekt „Transformatives Landschaftsmanagement zur Verbesserung der Gewässerqualität und Sicherung von Ökosystemleistungen im Water-Energy-Food Nexus“ (T-LaMa) adressierte persistente Umweltprobleme in Natur- und Kulturlandschaften, insbesondere die Verschlechterung von Wasserqualität und -quantität sowie den Verlust von Biodiversität. Wegen dem Fokus auf Grundwasserschutz wurde als Modellregion der Grundwasserkörper „Hunte Lockergestein links“ gewählt, der in einer Region mit intensiver Landwirtschaft im Nordwesten Deutschlands liegt.

Das übergeordnete Projektziel war die Entwicklung und Anwendung eines ganzheitlichen Ansatzes für ein transformatives Landschaftsmanagement (TLM), der die Bereitstellung von Ökosystemleistungen (ÖSL) aus einer Perspektive von multifunktionalen Landschaften verbessert und innovative Geschäftsmodelle in verschiedenen Landnutzungssektoren fördert. Insbesondere wurden alternative Geschäftsmodelle in der Land- und Forstwirtschaft untersucht, die Naturschutzziele mit wirtschaftlicher Rentabilität verbinden. T-LaMa verfolgte hierbei einen transdisziplinären Ansatz, der das Konzept des Water-Energy-Food (WEF) Nexus anwendet, um intersektorale Zielkonflikte zu minimieren und Synergien zu fördern.

Das Projekt verfolgte drei Hauptziele: 1) Entwicklung eines konzeptionellen und methodischen TLM-Ansatzes: Dies beinhaltete die Integration von Daten aus verschiedenen Sektoren, die Entwicklung geeigneter Indikatoren für den WEF Nexus und die Identifizierung und Bewertung innovativer Geschäfts- und Kooperationsmodelle; 2) Anwendung des TLM-Ansatzes: unter anderem durch die Gestaltung und Implementierung von Innovationsplattformen in der Modellregion; 3) Verstetigung und Kapazitätsentwicklung: Dies umfasste die langfristige Etablierung der Innovationsplattformen, die Skalierung des TLM-Ansatzes und die überregionale Verbreitung der Projektergebnisse.

Das Projekt war in acht Arbeitsschritte strukturiert, die von konzeptioneller Grundlagenforschung über Datenintegration, Modellentwicklung bis hin zur Implementierung und Evaluation reichten. Das Projekt kombinierte quantitative und qualitative Methoden, darunter Literaturrecherchen, Experteninterviews, partizipative Modellierungsansätze, Fuzzy Cognitive Mapping und System Dynamics Modellierung. Kern der Methodik war ein innovationsbasierter Ansatz, der auf der Identifizierung und Förderung bereits existierender, vielversprechender Lösungen aus der Praxis basierte.

Drei Wissensarten der transformativen Forschung – Systemwissen, Zielwissen und Transformationswissen – wurden systematisch erfasst und integriert. Systemwissen bezieht sich auf den Ist-Zustand und umfasst das Verständnis der biophysikalischen und sozio-kulturellen Charakteristika einer Region sowie der Dynamiken von sozio-ökologischen Problemen in der Vergangenheit. Dazu gehört auch das Wissen über bestehende Innovationen und Lösungsstrategien. Zielwissen bezieht sich auf den SOLL-Zustand, indem Wissen über wünschenswerte Zukünfte in Bezug auf einzelne Sektoren sowie deren Zusammenwirken entwickelt werden. Transformationswissen umfasst das Wissen über mögliche Pfade zur Überbrückung von IST und SOLL-Zustand. Dazu zählt insbesondere das Wissen über alternative Transformationspfade, mögliche Maßnahmen als auch konkretes Handlungswissen, um möglichst schnell in die Umsetzung zu kommen.

Im Rahmen der Innovationsplattformen wurden konkrete transformative Maßnahmen umgesetzt, die langfristig eine Trendumkehr in den o.g. Umweltproblemen versprechen. Eine Innovationsplattform widmete sich dem Thema Ernährungssouveränität, während sich die andere mit der Entwicklung eines Kooperationsformats befasste, das auf einem vertieften Verständnis und Erfahrbarkeit von Landschaftszusammenhängen fußen sollte. Die Innovationsplattform „Ernährungssouveränität“ führte zur Gründung eines Ernährungsrats, während in der Plattform „Landschaft“ das Kooperationsmodell der Lernrouten entwickelt wurde, um werte- und erfahrungsbasierte Dialogprozesse in Landschaften zu fördern

T-LaMa zeigte, dass ein transformatives Landschaftsmanagement die Komplexität von Umweltproblemen nur durch die Integration verschiedener Sektoren, Akteure und Wissensformen bewältigen kann. Das Regenerationsparadigma bietet einen vielversprechenden Rahmen für die Entwicklung von Landnutzungssystemen, die eine Trendumkehr im Wasser- und Biodiversitätsschutz ermöglichen. Dieses Paradigma besagt, dass wegen der Überschreitung von ökologischen Kapazitätsgrenzen ein transformativer Ansatz benötigt wird, der natürliche Kreisläufe anerkennt und repariert. Die erfolgreiche Implementierung erfordert jedoch einen intensiven partizipativen Prozess, der auf Vertrauen, Kooperation und einem gemeinsamen Verständnis der Herausforderungen basiert. Die Projektergebnisse legen nahe, dass die Institutionalisierung des TLM durch spezialisierte Regenerationsbetriebe oder Ernährungs- und Wasserräte eine vielversprechende Strategie zur Skalierung der Ergebnisse darstellen kann. Die Entwicklung von Experimentierklauseln in Fachrechtsbereichen könnte bürokratische Hemmnisse abbauen und die Umsetzung innovativer Maßnahmen erleichtern. Zukünftige Forschung sollte sich auf die Entwicklung von Key Performance Indikatoren (KPI) konzentrieren, die die Verbindungen zwischen lokalen Maßnahmen und globalen Regenerationszielen widerspiegeln.

Insgesamt hat T-LaMa einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung eines ganzheitlichen und transformativen Ansatzes für das Landschaftsmanagement geleistet und wertvolle Erkenntnisse für die Umsetzung regenerativer Landnutzungspraktiken geliefert. Die im Projekt entwickelten Methoden und Konzepte für ein TLM können in zukünftigen Projekten auf andere Regionen und Problemstellungen angepasst werden und dazu beitragen, die Umweltqualität und die Lebensgrundlagen in Regionen zu verbessern. Die entwickelten Netzwerke und deren institutionelle Verankerung versprechen zudem eine langfristige Wirkung des Projekts.

1 Anlass und Zielsetzung des Projekts

Dieser Bericht fasst die Aktivitäten und Ergebnisse des DBU-geförderten Projekts „Transformatives Landschaftsmanagement zur Verbesserung der Gewässerqualität und Sicherung von Ökosystemleistungen im Water-Energy-Food Nexus“ (T-LaMa) zusammen. In diesem Einführungskapitel werden zunächst die Problemlage und die Projektziele dargestellt. Anschließend wird die Modellregion beschrieben in der die im Projekt entwickelten Methoden und Prototypen angewandt wurden.

1.1 Problemlage

Ausgangspunkt des Projekts waren die negativen Entwicklungen von Umweltindikatoren bezüglich der Wasserqualität von Oberflächen- und Grundwasserkörpern sowie der Biodiversität in Kulturlandschaften, einschließlich der Schutzgebiete. Insbesondere im Nordwesten Deutschlands ist diese Problemlage sehr verbreitet. Hohe Viehdichten und die damit verbundene Produktion von Gülle sowie eine über den Nährstoffbedarf der Nutzpflanzen hinausgehende Düngung haben zu einer erheblichen Belastung des Grundwassers geführt (z.B. NLWKN 2015). Zudem beeinträchtigt der starke regionale Grundwasserverbrauch durch Wasserversorger, Industrie und Landwirtschaft die Grundwasserkörper und Oberflächengewässer erheblich. Selbst in der klimatisch und hydrogeologisch wasserreichen Weser-Ems-Region rückt die Quantität der ober- und unterirdischen Wasserkörper daher zunehmend in den Fokus (NLWKN 2016). Neben den Trockenschäden an landwirtschaftlichen Kulturen betrifft die Absenkung des Grundwassers auch angrenzende naturnahe Ökosysteme, wie Still- und Fließgewässer, grundwasserabhängige Böden und Moore, und wird somit zu einem relevanten Thema für den Naturschutz. Die Forstwirtschaft ist ebenfalls von Eingriffen in den Wasserhaushalt betroffen, kann jedoch gleichzeitig durch Renaturierungsmaßnahmen einen wichtigen Beitrag zum Grundwasser- und Naturschutz leisten.

Obwohl Daten und Informationen über das Ausmaß und die Hauptursachen dieser Probleme häufig verfügbar sind, fehlt es an deren systematischer Aufbereitung und ganzheitlicher Interpretation sowie an der Umsetzung effektiver und langfristiger Lösungsstrategien. Hierfür ist es unter anderem notwendig, alternative land- und forstwirtschaftliche Geschäftsmodelle mit positiven Umwelteffekten zu entwickeln, also einen Wandel aus der Praxis zu fördern. Im Rahmen dieses Projekts verstehen wir unter Geschäftsmodellen alternative Nutzungskonzepte für Kulturlandschaften und Schutzgebiete, die Naturschutzziele mit Rentabilität vereinen. Die Entwicklung und Verbreitung solcher alternativer Geschäftsmodelle erfordern oft die Zusammenarbeit verschiedener Akteure aus unterschiedlichen Sektoren. Daher kann die Bildung von Akteursnetzwerken ein wichtiger Hebel sein, um Innovations- und Transformationsprozesse zu koordinieren, Interessen auszugleichen sowie Wissen (z.B. Kompetenzentwicklung) und Ressourcen (z.B. Finanzierungsmöglichkeiten) auszutauschen.

Sektorale Denk- und Entscheidungsstrukturen erschweren jedoch das Finden von effektiven Geschäftsmodellen und die Analyse von intersektoralen Wirkungen in der Praxis (Pahl-Wostl 2017). Beispielsweise hat der durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz ausgelöste Boom des Energiepflanzenanbaus die Konflikte innerhalb der Landwirtschaft sowie zwischen Landwirtschaft,

Wasserwirtschaft und Naturschutz weiter verschärft. Gestiegene Landpreise erhöhen den wirtschaftlichen Druck auf landwirtschaftliche Betriebe und machen freiwillige Vereinbarungen mit Wasserversorgern weniger attraktiv. Diese nicht beabsichtigten Nebeneffekte und Konflikte erhöhen die Anforderungen an die Beteiligung und Information der betroffenen Akteure, sodass konventionelle Modelle des Interessenausgleichs, wie formale Wasserrechtsverfahren, allein nicht mehr zielführend sind. Es bedarf partizipativer und systemorientierter Ansätze, um effektive Lösungsstrategien zu erarbeiten und innovative Kooperations- und Geschäftsmodelle zu identifizieren.

In dem Projekt spielen zwei Schlüsselkonzepte eine zentrale Rolle, um intersektorale Lösungen zu entwickeln und diese ganzheitlich zu bewerten. In den letzten Jahren wurde das Konzept des Water-Energy-Food (WEF) Nexus entwickelt, um der weltweit zunehmenden Anzahl von Zielkonflikten in der Wasser-, Energie- und Nahrungsversorgung zu begegnen. Ein integrativer, sektorübergreifender Ansatz soll dazu beitragen, Zielkonflikte zu minimieren und Synergien zu fördern (Pahl-Wostl 2015, 2017). Dies ist auch von zentraler Bedeutung bei der Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs) oder anderer Indikatorensysteme, wie der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Obwohl die SDGs als individuelle Ziele formuliert sind, erfordert ihre effektive Umsetzung einen integrativen Ansatz aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeiten der Ziele (Le Blanc 2015; Bhaduri et al. 2016; Pahl-Wostl 2017). Das Konzept der Ökosystemleistungen (ÖSL, engl. Ecosystem Services) bietet zudem die Möglichkeit, mit der Komplexität von Interdependenzen zwischen Strukturen, Funktionen, Werten und Nutzungsinteressen in einer Landschaft umzugehen (vgl. Termorshuizen & Opdam 2009) und so geeignete Geschäftsmodelle und Kooperationsformen zu identifizieren. Beispielsweise zeigen Burkhard et al. (2014), in welchem Umfang verschiedene Landbedeckungstypen Potenziale für die Bereitstellung diverser ÖSL bieten.

Der Ansatz des Transformativen Landschaftsmanagements (TLM) kann hier als Rahmen dienen, der die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen im WEF Nexus durch die Implementierung alternativer Geschäftsmodelle in Kulturlandschaften und Schutzgebieten unterstützt. Die Landschaft bietet hier einen konkreten biophysikalischen und sozio-ökologischen Kontext für die Entwicklung von Landnutzungsinnovationen. Der Begriff „transformativ“ unterstreicht, dass durch die Überschreitung von ökologischen Kapazitätsgrenzen kein inkrementeller Wandel ausreichend ist, sondern dass ein struktureller, sektorübergreifender Wandel erforderlich ist. Dieser bedarf wiederum innovativer, regenerativer Ansätze in der Landnutzung, die positive Effekte auf Artenvielfalt, Wasserressourcen und Bodenqualität haben.

Ein praxisorientierter TLM-Ansatz benötigt jedoch weitere anwendungsorientierte Forschung, um die Lücke zwischen wissenschaftlichen Konzepten und Methoden auf der einen Seite sowie den Herausforderungen in der Praxis auf der anderen Seite zu schließen. Zu diesen Herausforderungen gehört die Integration von Daten aus unterschiedlichen Sektoren (z. B. Wasserversorgung, Landwirtschaft und Klimaschutz), um Problemkonstellationen und deren Auswirkungen auf ÖSL umfassend analysieren zu können. Zudem sind innovative Kooperationsmodelle notwendig, die die Zusammenarbeit von Akteuren während der Implementierung und Anpassung von Geschäftsmodellen aktiv unterstützen und koordinieren. Dies erfordert anwendungsorientierte Methoden, die es ermöglichen, die Auswirkungen von Geschäftsmodellen auf landschaftsbezogene ÖSL zu bewerten und einen Wissens- und Interessens Austausch zwischen Akteursgruppen zu fördern.

1.2 Projektziele

Das Projekt zielt darauf ab, einen praxisnahen Ansatz für ein TLM zu entwickeln, der eine nachhaltige Umkehr der derzeitigen Belastung von Oberflächengewässern und Grundwasserkörpern durch Nährstoffe, Pflanzenschutzmittel und Veterinärpharmaka sowie des Verlusts an Biodiversität ermöglicht. Eine solche Trendwende erfordert Innovationen und den Wissensaustausch auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen. Notwendig sind Veränderungen in der Politik (z.B. intersektorale Entscheidungsstrukturen), innerhalb von Netzwerken (z.B. neue Kooperationsmodelle) und in Organisationen (z.B. alternative Geschäftsmodelle) sowie auf Verbraucherebene (z.B. Konsumentenverhalten). Das Projekt verfolgt ein transformatives Forschungsdesign, indem es alle relevanten gesellschaftlichen Ebenen und Sektoren des anhaltenden Umweltproblems berücksichtigt. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Weiterentwicklung, der modellhaften Anwendung und dem Praxistransfer von innovativen Geschäfts- und Kooperationsmodellen. Daraus ergeben sich drei Oberziele, die durch Unterziele konkretisiert werden.

Ziel 1: Entwicklung eines „Transformatives Landschaftsmanagement“-Ansatzes

- 1.1 Datenintegration und Indikatorenentwicklung
- 1.2 Identifizierung von innovativen Geschäfts- und Kooperationsmodellen
- 1.3 Integrierte Bewertung innovativer Geschäftsmodelle

Das Projekt zielt zunächst darauf ab, Daten aus verschiedenen Sektoren zu integrieren, um eine umfassende Problemdiagnose zu ermöglichen (Ziel 1.1). Das WEF Nexus Konzept dient dabei als integrativer konzeptioneller Rahmen. Auf dieser Grundlage werden geeignete WEF Nexus Indikatoren entwickelt. Ein TLM erfordert die Beteiligung verschiedener Akteure bei der Bewertung, Planung, Umsetzung und Überwachung von Aktivitäten, die zur Förderung von ÖSL in der Landschaft beitragen. Ziel des Projekts ist es daher, innovative Geschäftsmodelle für eine nachhaltige bzw. regenerative Landnutzung zu identifizieren (Ziel 1.2) und deren Kombinierbarkeit durch die Erstellung von Zukunftsvisionen zu untersuchen. Hierfür sollen partizipative Modellierungsansätze entwickelt werden, die es ermöglichen, die Geschäftsmodelle und Visionen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf ÖSL in der Landschaft zu bewerten (Ziel 1.3). Zudem wird ein Kooperationsmodell entwickelt, das auf dem Verständnis und der Erfahrung von Landschaftsprozessen fußt und Akteure beim Finden von innovativen Lösungsansätzen unterstützt.

Ziel 2: Anwendung des „Transformatives Landschaftsmanagement“-Ansatzes in der Modellregion

- 2.1 Design von Innovationsplattformen
- 2.2 Implementierung der Innovationsplattformen

Das Projekt verfolgt ein transformatives Forschungsdesign, das bestehende Kooperations- und Geschäftsmodelle in einer Modellregion aufgreift, um bereits während der Projektlaufzeit konkrete positive Umweltauswirkungen zu erzielen. Ziel des Projekts ist es, durch die modellhafte Entwicklung und Implementierung innovativer Geschäftsmodelle aktiv zu einer Trendwende hinsichtlich der Belastung von Oberflächen- und Grundwasserkörpern beizutragen. Auf Basis einer Analyse der fördernden und hindernden Faktoren dieser Geschäftsmodelle werden Innovationsplattformen gestaltet (Ziel 2.1), die

umsetzungsrelevante Akteure (z. B. aus Verwaltung oder Verbänden) sowie potenzielle Zielgruppen (z.B. kleine und mittlere Unternehmen) zusammenbringen und somit eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung dieser Geschäftsmodelle spielen (Ziel 2.2).

Ziel 3: Verstetigung und Kapazitätsentwicklung

- 3.1 Verstetigung der Innovationsplattformen
- 3.2 Skalieren eines TLM
- 3.3 Überregionale Kapazitätsentwicklung und Ergebniskommunikation

Das Projekt zielt darauf ab, das entwickelte Modell des TLM systematisch in die Praxis zu übertragen und die Fähigkeiten der Akteure in der Modellregion zu stärken, um den partizipativen Prozess über die Projektlaufzeit hinaus zu verstetigen. Dank eines starken Anwendungsbezugs sowie der Zusammenarbeit mit Praxispartnern und Netzwerken in Nordwestdeutschland soll das Projekt einen Modellcharakter entwickeln. Hierfür wird eine Strategie zur langfristigen Etablierung der Innovationsplattformen erarbeitet, die unter anderem den Ressourcen- und Kompetenzbedarf festlegt (Ziel 2.1). Zudem sollen überregionale Akteure adressiert werden, um auch höherskalige Effekte (national, international und global) zu analysieren (Ziel 2.2) und einen großflächigen Transfer des TLM-Ansatzes zu erreichen (Ziel 2.3).

1.3 Modellregion

Die Grenzen der Modellregion wurden anhand eines Grundwasserkörpers festgelegt, da das Projekt insbesondere zur langfristigen Lösung der Grundwasserproblematik beitragen sollte. Der Grundwasserkörper „Hunte Lockergestein links“ wurde als besonders geeignet identifiziert, da er in einer Region mit intensiver Landwirtschaft liegt und überwiegend aus sandigen Böden mit geringer natürlicher Fruchtbarkeit und Pufferkapazität besteht. Mit einer Gesamtfläche von 1.239 km² erstreckt sich dieser Grundwasserkörper über die Landkreise Oldenburg, Cloppenburg, Vechta, Diepholz und Osnabrück in Niedersachsen. In dieser Region verursacht die Intensivlandwirtschaft weitaus mehr Nährstoffe in Form von Gülle, Mist und Gärresten, als pflanzenbaulich sinnvoll genutzt werden können. Zusätzlich werden Kompost und Mineraldünger auf die landwirtschaftlichen Flächen aufgebracht. Ein umfassendes Stoffstrommanagement für Nährstoffe und Nährstoffträger, das Überschüsse in Bedarfsregionen lenkt, ist erst in Ansätzen entwickelt. Die Modellregion steht daher für intersektorale Nutzungskonflikte und Umweltauswirkungen durch die Intensivlandwirtschaft, wie etwa der Energiepflanzenanbau im Rahmen des WEF Nexus. Die entwickelten Methoden und Konzepte besitzen somit ein erhebliches Transferpotenzial für benachbarte Regionen sowie national und international ähnliche Problemkonstellationen.

2 Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden

Das Projekt wurde durch acht Arbeitsschritte strukturiert. Abbildung 1 zeigt die Abfolge der verschiedenen Arbeitsschritte im Projekt.

Abbildung 1: Struktur des T-LaMa Projekts.

In Arbeitsschritt 1 wurde ein konzeptioneller Rahmen entwickelt, der die Schlüsselkonzepte des Projekts (TLM, ÖSL, WEF Nexus) darstellt. Dieser Rahmen wurde im Sinne des Ko-Designs unter Einbeziehung der Kooperationspartner erstellt, um auch Konzepte aus der Praxis zu integrieren und ein gemeinsames Verständnis zu fördern. In Arbeitsschritt 2 wurden innovative Geschäftsmodelle in der Land- und Forstwirtschaft durch Literatur- und Internetrecherche identifiziert. Die Praxisrelevanz und Umweltauswirkungen der Geschäftsmodelle wurden bewertet. Daraufhin wurden diese in Abstimmung mit der DBU und den Praxispartnern priorisiert. In Arbeitsschritt 3 wurden vorhandene Daten und Informationen über das Umweltproblem und die ÖSL in enger Zusammenarbeit mit Praxispartnern systematisch aufbereitet und integriert. Dabei wurden Problem- und Nachhaltigkeitsindikatoren für den WEF Nexus entwickelt, die bei Entscheidungsprozessen als Orientierung dienen können. In Arbeitsschritt 4 wurde eine Methodik zur Operationalisierung eines TLM entwickelt. Dazu wurde zunächst ein Inventar bestehender Methoden aus Wissenschaft und Praxis zusammengestellt, deren Anwendung möglichen Nutzen für ein TLM bietet. Die Methodik wurde durch die Synthese von Methoden des Inventars (z.B. ökohydrologische Modelle) und ergänzender Methoden (z. B. GIS-gestützte Analysen) gebildet und zur Analyse konkreter Potenziale und Grenzen für ein TLM in der Modellregion angewandt. Arbeitsschritt 5 sah die Weiterentwicklung partizipativer Modellierungsmethoden vor, die die Bewertung von Geschäftsmodellen und deren Auswirkungen auf ÖSL in der Modellregion ermöglichen. Dies beinhaltete die Nutzung von Kausaldiagrammen, um Akteursperspektiven auf Geschäftsmodelle strukturiert zu erfassen und zu analysieren. Zudem wurden Methoden zur Visionsentwicklung angewandt, um die Geschäftsmodelle im Rahmen von Zukunftsvisionen miteinander zu kombinieren. Mithilfe von Fuzzy Cognitive Mapping konnte die Plausibilität dieser Akteursansichten untersucht und in Szenarien die

Auswirkungen der Zukunftsvisionen auf WEF Nexus Indikatoren und ÖSL abgeschätzt werden. Außerdem wurde ein Konzept entwickelt, das auf dem Ansatz des adaptiven Managements basierte, um mit Unsicherheiten in den komplexen Wechselwirkungen umzugehen. Arbeitsschritt 6 unterstützte die systematische Untersuchung der Auswirkungen sowie fördernde und hindernde Faktoren der Geschäftsmodelle. Innovationsplattformen wurden eingerichtet, die regionale Akteure verknüpften und Einfluss auf identifizierte fördernde und hindernde Faktoren hatten. Auch externe Faktoren, die auf übergeordneter Ebene (national oder EU) bestehen, wurden innerhalb der Innovationsplattformen thematisiert. Zudem wurden Möglichkeiten zur Institutionalisierung der lokalen Innovationsplattformen untersucht. In Arbeitsschritt 7 wurde ein allgemein gültiger TLM-Ansatz entwickelt, der in verschiedenen Kulturlandschaften und Schutzgebieten angewandt werden kann und dadurch auf andere Regionen übertragbar ist. Arbeitsschritt 8 begleitete das Projekt mit der Entwicklung einer Kommunikationsstrategie, die die Ergebnisse aller Arbeitsschritte aufgriff und Ansätze zum Wissenstransfer und zur Kapazitätsentwicklung beinhaltete.

3 Ergebnisse

Die Präsentation der Projektergebnisse ist nach den Arbeitsschritten strukturiert; jedoch wurde die Reihenfolge leicht verändert, um die Nachvollziehbarkeit zu verbessern. Zunächst wird in Kapitel 3.1 der methodisch-konzeptionelle Rahmen vorgestellt (Arbeitsschritt 1). In Kapitel 3.2 wird daraufhin die Methodik für ein TLM beschrieben (Arbeitsschritt 4). In Kapitel 3.3 folgt eine Darstellung der identifizierten Geschäftsmodelle (Arbeitsschritt 2). Die Vorstellung der Daten zum Status Quo sowie des Indikatorensystems zur Bewertung der Geschäftsmodelle (Arbeitsschritt 3) erfolgt in Kapitel 3.4. In Kapitel 3.5 wird mit der ganzheitlichen Bewertung von Geschäftsmodellen sowie Zukunftsvisionen (Arbeitsschritt 5) ein konkreter Aspekt der TLM-Methodik in den Fokus genommen. Darauf folgt in Kapitel 3.6 eine Beschreibung der Implementierung von Innovationsplattformen (Arbeitsschritt 6) bevor im Kapitel 3.7 Erfahrungen mit der Skalierung dieses Ansatzes diskutiert werden (Arbeitsschritt 7). Die Präsentation der Kommunikation und Dissemination der Projektergebnisse (Arbeitsschritt 8) erfolgt später in diesem Bericht in Kapitel 5.

3.1 Entwicklung des methodisch-konzeptionellen Rahmens

Der methodisch-konzeptionelle Rahmen beschreibt die Schlüsselkonzepte und-methoden für ein TLM, die in der TLM-Methodik (siehe Kapitel 3.2) miteinander verbunden werden.

3.1.1 Konzeptioneller Rahmen

Der konzeptionelle Rahmen setzt sich aus drei Konzepten zusammen: 1) Das Regenerationsparadigma, das den Zielkorridor eines TLM definiert; 2) die wichtige Rolle von Meso-Skalen wie Regionen und Landschaften; 3) Versorgungssysteme als ein umfassendes Konzept zur Verbindung von einzelnen Geschäftsmodellen.

Regeneration zur Definition eines Zielkorridors

Das Regenerationsparadigma hat sich in den letzten Jahren in wissenschaftlichen, politischen aber auch anwendungsorientierten Debatten etabliert. Dieses Paradigma besagt, dass durch die Überschreitung von ökologischen Kapazitätsgrenzen ein transformativer Ansatz benötigt wird.

Abbildung 2: Darstellung des Regenerationsparadigmas (Brown et al., 2021).

Das Nachhaltigkeitsparadigma, d.h. die Reduzierung bzw. Vermeidung der degenerativen Einflüsse des Menschen auf die Natur, wird demnach nicht mehr als ausreichend angesehen (siehe Abbildung 2). Stattdessen bedarf es eines positiven Einflusses des Menschen auf ökologische Systeme, um diese zu regenerieren. In Bezug auf ein TLM bedeutet dies, dass die konkreten Geschäftsmodelle in Land-, Forst-, Wasser-, und Energiewirtschaft positive Effekte auf Artenvielfalt, Wasserressourcen und Bodenqualität haben sollten. Demnach hebt das Regenerationsparadigma die Anforderungen an innovative Geschäftsmodelle.

Innovationen durch Visionen von Versorgungssystemen verbinden

Innovative Geschäftsmodelle befinden sich oftmals in Nischen, d.h. sie sind räumlich noch nicht weit verbreitet und zugehörige Wertschöpfungsketten müssen erst noch entwickelt werden. Das Konzept der Versorgungssysteme gibt hier eine ganzheitliche Perspektive, indem es Geschäftsmodelle aus unterschiedlichen Bereichen der Wertschöpfungskette sowie die Verbraucherperspektive verbindet (Hummel et al., 2008; Halbe & Adamowski, 2019). Das Konzept unterstützt also das „groß denken“ von einzelnen Innovationen hin zu umfassenden Versorgungssystemen. Dadurch können existierende Lücken in der Wertschöpfungskette und Bedarfe identifiziert werden. Zusätzlich unterstützt diese Perspektive die Verbindungen von unterschiedlichen Versorgungssystemen in WEF Nexus. Dabei können Zielkonflikte, aber auch Synergien in der Form von Mehrgewinnstrategien (WBGU, 2020) identifiziert werden.

Region und Landschaft als zentrale Skalen in Multi-Skalen Systemen

Region und Landschaft sind wichtige Mesoskalen, die Prozesse auf der lokalen Skala mit großskaligen Prozessen verbinden. Auf der lokalen Skala befinden sich oftmals die o.g. innovativen Geschäftsmodelle, die sich noch in Nischen befinden. Eine regionale Skala erlaubt die Identifizierung von diversen

Geschäftsmodellen in einem Landnutzungssektor und deren Verbindung zu einem Versorgungssystem, das Produktion, Weiterverarbeitung und Konsum umfasst. Die Landschaft gibt hier den biophysikalischen Kontext dieser Versorgungssystemperspektive, wodurch naturräumliche Potentiale und Grenzen definiert werden. Dies ist wiederum zentral zur Erreichung des Regenerationsparadigmas, indem Verbindungen zwischen sozio-technischen Versorgungssystemen und ökohydrologischen Kreisläufen gezogen werden können. Folglich erlaubt eine regionale sowie landschaftsbezogene Perspektive die Identifizierung von Synergien zwischen einzelnen Innovationen, deren Verknüpfung zu Versorgungssystemen sowie deren Anpassung an biophysikalische und sozio-kulturelle Gegebenheiten. Dadurch können großskalige Effekte auf Landschaftsebene geniert werden, die wiederum auch positive Beiträge für großräumige Kreisläufe haben können.

3.1.2 Methodischer Rahmen

Der methodische Rahmen definiert die Bausteine der TLM-Methodik (siehe Kapitel 3.2). Er setzt sich aus drei Elementen zusammen: 1) einen innovationsbasierten Ansatz; 2) die Wissensarten der transformativen Forschung; 3) den T-Ansatz für einen effektiven transdisziplinären Dialog.

Innovationsbasierter Ansatz

Ein innovationsbasierter Ansatz fußt auf dem Verständnis, dass die Zukunft bereits existiert, jedoch oftmals nur in Nischen zu finden ist. Demnach geht es in einem TLM zunächst darum, Innovationen wie beispielsweise innovative Geschäftsmodelle zu identifizieren und die dazugehörigen „Agenten des Wandels“ (WBGU 2011) aktiv einzubeziehen. Es existieren bereits verschiedene methodische Ansätze, wie beispielsweise der „Seeds-based approach“, bei denen existierende Innovationen als Grundlage für die Erforschung von positiven Zukünften angewandt werden (z.B. Bennett et al. 2016; Raudsepp Hearne et al., 2019). Solch ein innovationsbasierter Ansatz unterstützt auch einen Wandel aus der Praxis heraus, da in erster Linie keine theoretischen Überlegungen berücksichtigt werden, sondern konkrete Ansätze aus der Praxis, die bereits umgesetzt wurden.

Wissensarten der transformativen Forschung

Die drei Wissensarten der transformativen Forschung sind für ein TLM zentral. Die Wissensarten umfassen das System-, Ziel und Transformationswissen (Abbildung 3). Systemwissen bezieht sich auf den Ist-Zustand und umfasst das Verständnis der biophysikalischen und sozio-kulturellen Voraussetzungen sowie der Dynamiken von sozio-ökologischen Problemen in der Vergangenheit. Dazu gehört jedoch auch das Wissen über bestehende Innovationen und Lösungsstrategien. Zielwissen bezieht sich auf den SOLL-Zustand, indem Wissen über alternative wünschenswerte Zukünfte (sog. Zukunftsvisionen) in Bezug auf einzelne Sektoren sowie deren Zusammenwirken entwickelt werden. Transformationswissen umfasst das Wissen über mögliche Pfade zur Überbrückung von IST und SOLL-Zustand. Dazu zählt insbesondere das Wissen über alternative Transformationspfade, mögliche Maßnahmen als auch konkretes Handlungswissen, um möglichst schnell in die Umsetzung zu kommen.

Abbildung 3: Die drei Wissensarten der transformativen Forschung.

Im Dialog bleiben durch T-Ansatz

Inter- und transdisziplinäre Prozesse erfordern einen Dialog auf Augenhöhe zwischen Forschenden unterschiedlicher Disziplinen sowie Praxisakteuren. Durch den T-Ansatz (siehe Abbildung 4) wird verdeutlicht, dass disziplinäre Tiefe und inter- und transdisziplinäre Dialoge keine Gegensätze sind,

Abbildung 4: Der T-Ansatz, um die Synergien zwischen Tiefen- und Überblickswissen zu verdeutlichen.

sondern sich ergänzen. Zum einen ist Tiefenwissen erforderlich, um Prozesse und Probleme im Detail zu verstehen. Zum anderen ist Überblickswissen nötig, um Tiefenwissen zu unterschiedlichen Aspekten in Zusammenhang zu setzen sowie konstruktive Dialoge zwischen diversen Akteursgruppen zu unterstützen. Im T-LaMa Projekt werden beide Wissenskategorien angesprochen, indem vertiefte Analysen z.B. in Bezug auf Bodenschutz durchgeführt wurden, jedoch auch Methoden und Tools zum Einsatz kommen, die komplexe Phänomene verständlich darstellen. Diese inter- und transdisziplinären Methoden umfassen insbesondere Methoden der Systemwissenschaft, als auch Methoden, die die räumliche Dimension von Prozessen in der Landschaft darstellen.

3.2 Methodik für ein transformatives Landschaftsmanagement

Zur Entwicklung der Methodik für ein TLM wurde die Literatur in Bezug auf vorhandene Daten und Methoden untersucht (Müller, 2020). So existieren verschiedene konzeptionelle und methodische Ansätze für ein integriertes Landschaftsmanagement, die sich jedoch größtenteils auf die Generierung von Systemwissen fokussieren. Eine Ausnahme stellt die Methode der Partizipativen Szenario-Planung dar (Rounsevell et al. 2012, Vannier et al. 2019), bei der Visions- und Landnutzungsmodelle kombiniert werden. Was bisher jedoch fehlt, ist ein Ansatz für ein transformatives Landschaftsmanagement, das auf der Identifizierung und aktiven Förderung von Nachhaltigkeitsinnovationen fußt. So ist die systematische Sammlung, Analyse und Kombination von Innovationen zu einer Zukunftsvision eines alternativen Versorgungssystems ein innovativer Beitrag des T-LaMa Projekts. Auch die Analyse von Standortfaktoren der Innovationen, deren Bewertung durch dynamische Modellierungsmethoden und die Durchführung einer Potentialanalyse für eine Modellregion wurden in dieser Form noch nicht in der wissenschaftlichen Literatur erwähnt. Der methodische Rahmen (siehe Abbildung 5) spezifiziert die Kombination von Methoden und wird durch die drei Wissenskategorien der Transformationsforschung strukturiert.

Abbildung 5: Methodischer Rahmen des T-LaMa Projekts.

3.2.1 Systemwissen

Um Systemwissen zu erzeugen, wird ein Inventar an Innovationen angelegt sowie deren sozial-ökologischer Kontext analysiert (z.B. aktuelle und historische Landnutzung, Nitratkonzentration im Grundwasser, derzeitige landwirtschaftliche Praktiken, etc.) (siehe Kapitel 3.3). Zudem wird eine Stakeholder- und Anforderungsanalyse durchgeführt, um Innovatoren und Experten aus der Land- und

Forstwirtschaft und deren Bedarfe an das Projekt zu identifizieren. Parallel dazu wird ein Inventar an vorhandenen Daten in Bezug auf die identifizierten Nachhaltigkeitsindikatoren angefertigt (siehe Kapitel 3.4). Dazu gehört auch eine Übersicht zu Modellierungsansätzen, die aktuell in der Praxis genutzt werden und die ggfs. für die Bewertung der Zukunftsvisionen verwendet werden können. Als ein wichtiges Tool, um ökohydrologische Prozesse im Raum bewerten und berücksichtigen zu können, haben sich Landschaftsgradienten herausgestellt. Diese Methodik wurden von den Niedersächsischen Landesforsten (NLF) in das Projekt eingebracht.

Abbildung 6 zeigt einen Landschaftsgradienten für eine Bachtallandschaft. Es werden Zusammenhänge zwischen der Beschaffenheit des Untergrunds, ökohydrologischen Strömungen und Vegetation aufgezeigt, die bei der Einbettung von Geschäftsmodellen in der Landschaft berücksichtigt werden sollten. Zudem werden Informationen zu Wasserhaushalt, Nährstoffhaushalt, Wasserqualität und Biodiversität bereitgestellt.

Abbildung 6: Ein Landschaftsgradient für Bachtallandschaften (NLF, 2022).

3.2.2 Zielwissen

Das Zielwissen wird durch die Erstellung von Zukunftsvisionen und deren Bewertung durch verschiedene qualitative und quantitative Methoden generiert (siehe Kapitel 3.5). Als eine effektive Methode zum Ko-Design von wertebasierten Zukunftsvisionen wurden Visualisierungsübungen im Projekt entwickelt und angewandt. Die sich daraus ergebenden Visionen wurden zunächst textlich ausgearbeitet, bevor diese durch qualitative Modellierungsmethoden (Kausaldiagramme) sowie quantitative Modellierungsmethoden (Fuzzy Cognitive Mapping, System Dynamics Modelle) tiefergehend analysiert werden. Durch Szenarienanalysen wurde die Plausibilität, Kohärenz und Resilienz der Visionen bewertet, bevor

eine Potentialanalyse für die Modellregion durchgeführt wird. Die Potentialanalyse umfasst die Nutzung des Indikatorensystems zur Bewertung von einzelnen Geschäftsmodellen (siehe Kapitel 3.4.2) als auch der Matrix-Methode (siehe Kapitel 3.5.3) zur Analyse der Potentiale der Innovationen in der Landschaft.

3.2.3 Transformationswissen

Das Transformationswissen wird durch die Analyse von fördernden und hemmenden Faktoren der Innovationen gewonnen (siehe Kapitel 3.6.1). Dazu werden die in Stakeholderinterviews erstellten Kausaldiagramme zu den innovativen Geschäftsmodellen systematisch ausgewertet. Im nächsten Schritt werden Aktivitäten definiert, die zur Implementierung von fördernden Faktoren bzw. zur Reduzierung von hindernden Faktoren beitragen. Dies können soziale Aktivitäten sein (d.h. Akteure interagieren, z.B. im Rahmen eines Workshops) oder sozial-ökologische Aktivitäten (Akteure interagieren mit der Umwelt, z.B. durch die Erfahrung einer Innovation im Rahmen einer Exkursion). Die Definition der Aktivitäten erlaubt die Spezifizierung von Prozessschritten, die später im Rahmen von Innovations-plattformen implementiert wurden. Hier werden laufende Projekte der Praxispartner einbezogen, um Synergien zu schaffen und auch zu einer Verstetigung der angestoßenen Prozesse beizutragen. Zur Steuerung des Prozesses wird der „Theory of Change“-Ansatz angewandt, der in den letzten Jahren in der deutschen Community zur transdisziplinären Forschung entwickelt wurde (z.B. Claus et al., 2023). Eine „Theory of Change“ hilft dabei, Maßnahmen auf reflektierte Weise zu planen und die Rollen der verschiedenen Akteure in kollektiven Veränderungsprozessen zu analysieren. Für jeden Aktionsschritt haben wir daher die Hauptakteure, die erwarteten Ergebnisse, Hypothesen und Monitoringstrategien festgelegt.

3.3 Innovationsinventar: Identifizierung und Priorisierung von alternativen Geschäftsmodellen

In diesem Arbeitsschritt wurden zunächst alternative Geschäftsmodelle in der Land- und Forstwirtschaft identifiziert, bevor eine Bewertung und eine Priorisierung anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren erfolgten. Neben alternativen Geschäftsmodellen als ökonomische Nachhaltigkeitsinnovation wurden auch soziale und naturbasierte Innovationen berücksichtigt. Die Identifikation der Innovationen erfolgte durch eine Literatur- und Internetrecherche, einem Online-Fragebogen, der an verschiedene Experten in der Land- und Forstwirtschaft versandt wurde, sowie durch persönliche, online-basierte oder telefonische Experteninterviews. Die Innovationen wurden in einer Excel-Tabelle aufgelistet und auf Grundlage von Fachliteratur die qualitativen und quantitativen Auswirkungen auf verschiedene Nachhaltigkeitskategorien bewertet. Durch die Bewertung konnte eine Priorisierung der Innovationen erfolgen. Diese Priorisierung leitete daraufhin die Auswahl von Interviewpartnern, um in einem nächsten Schritt mehr über die Wirkungen sowie hemmende und fördernde Faktoren dieser Innovationen zu erfahren.

In einem Perspektivworkshop im März 2021 wurde die Innovationsauswahl den Praxispartnern sowie Vertreter*innen der DBU vorgestellt (Meilenstein 7). So wurden zu diesem Zeitpunkt vom T-LaMa Team bereits Interviews mit Innovator*innen unter anderem aus den folgenden Bereichen durchgeführt: Solidarische Landwirtschaft (Solawi), Permakultur, Urbane Agrikultur, Agroforst, integrierter Obstanbau, ökologische Landwirtschaft und Mikrofarming. Die Teilnehmer*innen des Workshops schlugen vor, dass

weitere Interviews mit Akteuren durchgeführt werden sollten, um ein umfassenderes Bild zu erlangen. Dazu zählen innovative Ansätze mit Bezug zur Paludikultur, Naturschutzhöfen sowie Innovationen aus der Grünlandbewirtschaftung. Zudem sollten auch Innovatoren aus der konventionellen Landwirtschaft betrachtet werden. Durch die besondere Bedeutung von sozialen Aspekten, wurde außerdem der Bedarf von sozialen Innovationen von den Workshopteilnehmer*innen hervorgehoben, insbesondere Innovationen, die die Kollaboration zwischen Akteuren fördern.

Basierend auf den Hinweisen der Workshop-Teilnehmer*innen wurde der Fokus bei der Interviewakquise angepasst. So wurden zusätzliche Interviews zu innovativen Ansätzen in der konventionellen Landwirtschaft und der Tierhaltung durchgeführt. Beispiele für Innovationen aus diesen Interviews sind ein Projekt der LWK Niedersachsen zu Naturschutzhöfen, welches die Vereinbarkeit von Landwirtschaft mit Naturschutz demonstriert. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten Interviews mit Innovator*innen aus der Paludikultur. Zusätzlich wurde der Kontakt zum Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V. intensiviert und Kooperationsmöglichkeiten besprochen.

3.4 Datenintegration und Indikatorenentwicklung

3.4.1 Datenintegration

Für das Untersuchungsgebiet „Hunte Lockergestein links“ wurden im Jahr 2020 Karten und Daten zur Geologie, zu den Böden, zur Hydrologie, zur Landnutzung sowie zu den Grundwassermessstellen in verschiedenen Messnetzen in einem geographischen Informationssystem implementiert (siehe Abbildung 7). Diese Daten bilden die Grundlage für die naturräumliche Bewertung der Raumwirksamkeit und Relevanz der Innovationen in Bezug auf die Grundwasserqualität und die Grundwasserquantität. Die Untersuchung und Bewertung der formalen und der inhaltlichen Datenqualität folgt diesen Anforderungen: „Daten von hoher Qualität sind genau, verfügbar, vollständig, konform, konsistent, glaubwürdig, verarbeitbar, relevant und zeitgemäß“ (Europäische Kommission 2013).

Auf der Ebene des untersuchten Grundwasserkörpers bzw. dessen hydrogeologischer Teilräume eignen sich sowohl das Emissions- als auch das Immissionsmonitoring für Nitrat, um den Zustand des Grundwassers zu beschreiben; als Erfolgsindikatoren für Grundwasserschutzmaßnahmen sind beide jedoch nicht gut geeignet. Daher wurde begonnen, eine systematische Literaturrecherche zu den Maßnahmen zum Grundwasserschutz, den Versuchsgliedern und Methoden, den Ergebnissen und deren Bewertungen durchzuführen. Die Ergebnisse der Recherche wurden in eine Datenbank eingefügt, so dass Problem- und Erfolgsindikatoren evidenzbasiert ermittelt und ggf. neu entwickelt werden können. So könnte das Messen der Nitratgehalte ausschließlich in oxischen Grundwasserleitern und das Einbeziehen des Grundwasseralters in die Beurteilung der Ergebnisse (Hansen et al. 2019) Möglichkeiten bieten, die Erfolgsindikatoren nachvollziehbar zu machen.

Darüber hinaus wurden zum Aufbau der Datenbank weitere Geoinformationsdaten einbezogen, die folgende umfassen: Topografische Karten im Maßstab 1 : 25 000 (DTK25: Digitale Topografische Karte und TK25_PL: Topografische Karte der preußischen Landesaufnahme), bodenkundliche Karten im Maßstab 1: 50 000 (BK50: Bodenkarte; GUM50: Ursprüngliche Moorverbreitung in Niedersachsen; BFR: Bodenfruchtbarkeit, BHK50 und BHKs50: Böden hoher Kohlenstoffgehalte; SB: Schutzwürdige Böden)

sowie Karten über die potenzielle Beregnungsbedürftigkeit und das Biotopentwicklungspotenzial. Zudem wurde das Digitale Geländemodell im Maßstab 1 : 5 000 für das Untersuchungsgebiet angeschafft. Auch frei zugängliches Material, wie z. B. die BÜK200 oder die Daten vom NIBIS-Server, fließen in die Datenbank mit ein. Aus dieser umfassenden Datenbank wurde z. B. nach Definition der KA5 ein Überblick zu den dominierenden Bodentypen der jeweiligen Naturräume erarbeitet. Dies ist auch auf dem auf der DBG-Tagung präsentierten Poster zu sehen.

Abbildung 7: Landnutzung und hydrogeologische Teilräume über dem Grundwasserkörper „Hunte Lockergestein links“ (die linke Karte stellt den nördlichen, die rechte den südlichen Teil des Grundwasserkörpers dar).

3.4.2 Entwicklung des Indikatorensystems

Ziel von Arbeitsschritt 3 ist die Entwicklung eines Indikatorensystems, mit welchem die in Arbeitsschritt 2 identifizierten innovativen Geschäftsmodelle auf ihre Nachhaltigkeit hin untersucht werden sollen. Dieses Indikatorensystem setzt sich aus bereits existierenden Indikatoren und im Projekt selbst entwickelten Indikatoren zusammen. Im Folgenden wird die Entwicklung des Indikatorensystems im Detail vorgestellt.

Die Basis des Indikatorensystems bilden die Sustainable Development Goals (SDGs) sowie deren deutsche „Übersetzung“, die Indikatoren der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS). Es wurden hieraus diejenigen Indikatoren ausgewählt, die für das Untersuchungsgebiet und die Fragestellung des Projektes geeignet erscheinen. Zusätzlich wurden weitere Strategiedokumente nach geeigneten Indikatoren untersucht, u. a. die EU-Bodenschutzstrategie 2030, die Waldstrategie für 2030 und 2050, die Ackerbaustrategie 2035 sowie die Nutztierstrategie, das Klimaschutzprogramm 2030, die

Biodiversitätsstrategie und der „Niedersächsische Weg“. Beispiele für diese Indikatoren sind der Eintrag von Nitrat in das Grundwasser oder die Flächeninanspruchnahme. Parallel dazu wurden die Kausaldiagramme der Interviews (Arbeitsschritt 2) auf Variablen hin untersucht, aus welchen sich Nachhaltigkeitsindikatoren ableiten lassen. Beispiele für diese Indikatoren sind eine Bewirtschaftung nach den Standards eines Labels oder die Existenz von Weiterbildungsangeboten in einem Betrieb.

Das Ergebnis dieser Recherche war eine umfangreiche Liste von qualitativ und quantitativ erfassbaren Indikatoren. In einem nächsten Arbeitsschritt wurden die Relevanz der Indikatoren im Untersuchungsgebiet sowie die Datenverfügbarkeit geprüft. Im Hinblick auf die Datenverfügbarkeit zeigten sich erhebliche Unterschiede in der räumlichen Auflösung (nationale Ebene, Bundeslandebene, kommunale Ebene, Hof-Ebene).

Im Jahr 2022 ist ein spezifisches Indikatoren-Set für die unterschiedlichen Naturräume im Untersuchungsgebiet (Niederung - Marsch, Niederung - Moor, Geest und Wald) zusammengestellt worden. Hiermit können flächenrelevante Innovationen in den jeweiligen Naturräumen auf ihre Nachhaltigkeit hin untersucht werden. Als priorisierte Innovationen gelten die Naturschutzhöfe (auf dem Grünland der Marsch), die ökologische Landwirtschaft (auf dem Ackerland der Geest), die Paludikultur (auf den Moorflächen, die nicht unter Naturschutz stehen) und die naturnahe Bewirtschaftung von Wäldern. Für die Visualisierung der Bewertungsergebnisse dienen Radardiagramme, in denen die Indikatoren nach den drei Nachhaltigkeitsdimensionen sortiert sind und die Ergebnisse der Bewertung in einer dreigeteilten Skala (positiv, neutral, negativ) dargestellt werden (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Ergebnis einer beispielhaften Anwendung des Indikatorensystems. Radardiagramm für die flächenrelevante Innovation Ökolandbau/SoLaWi.

Ein 26 Indikatoren umfassendes System, welches alle drei Nachhaltigkeitsdimensionen abbildet, ist entstanden (siehe Anhang 1). Das Ziel des Indikatorensystems ist es, zunächst einen möglichst umfangreichen Bewertungsmaßstab an die Hand zu geben, zusätzlich aber auch mögliche Datenlücken spezifisch sichtbar zu machen. In der Anwendung des Indikatorensystems wird in Abbildung 8 beispielhaft die flächenrelevante Innovation Ökolandbau/SoLaWi dargestellt, die mit der konventionellen

Landwirtschaft verglichen wurde. Wie zu sehen ist, sind nicht 26 sondern „nur“ 9 Indikatoren dargestellt, was zugleich auf die Lücken in der Datenverfügbarkeit Hinweise gibt.

3.5 Bewertung der Geschäftsmodelle und Zukunftsvisionen

Im Arbeitsschritt 5 wurden die identifizierten Geschäftsmodelle in der Erstellung von visionären Versorgungssystemen miteinander verbunden. Ein Fokus lag hier auf den Sektoren Land- und Forstwirtschaft, wobei ein vorsorgender Wasserschutz immer mitgedacht wurde. Zudem wurden auch intersektorale Verknüpfungen im WEF Nexus analysiert (inkl. des Energiesystems) und in den Untersuchungen berücksichtigt.

3.5.1 Visionsdesign

Unterschiedliche Methoden kamen bei dem Design von Zukunftsvisionen zum Einsatz. Visualisierungsübungen¹ wurden entworfen und angewandt, um in Gruppen wertebasierte Zukunftsvisionen zu entwickeln. Diese Methode wurde oftmals mit der Entwicklung von Kollagen verbunden, um ein Zukunftsbild zu erarbeiten. Zudem wurden hierarchische Diagramme genutzt, um diese Zukunftsbilder systematisch aufzuarbeiten (siehe zum Beispiel Abbildung 9). Zuletzt wurden insbesondere Kausaldiagramme² in individuellen Interviews genutzt, um detaillierte Systemstrukturen von positiven Zukünften zu entwerfen.

Abbildung 9 zeigt ein Beispiel für eine positive Zukunftsvision einer nachhaltigen Landwirtschaft, die im Rahmen des Perspektivworkshops im Jahre 2021 entwickelt wurde. Die Vision umfasst eine standortangepasste Landwirtschaft, die an den jeweiligen Naturraum sowie sozio-kulturellen Kontext angepasst ist und nur einen geringen Input an externen Ressourcen (z.B. Betriebsmittel) benötigt. Damit in Beziehung steht eine regional ausgerichtete Landwirtschaft, die eine regionale Wertschöpfung erzielt und regionale Kreisläufe in Bezug auf Ressourceneinsatz und Reststoffe schließt. Als drittes Element wurde die Generierung von diversen ÖSL herausgearbeitet. Dies bedeutet, dass nicht nur produzierende, sondern auch regulierende und kulturelle ÖSL durch die Landwirtschaft bereitgestellt werden. Zusätzlich soll die Landwirtschaft in gesellschaftliche und kulturelle Strukturen wie Dorfgemeinschaften eingebettet sein. Hier spielen insbesondere Familienbetriebe eine große Rolle. Als weitere Elemente eines vitalen ländlichen Raums wurden gemeinschaftliches Handeln sowie Kooperation von Landwirt*innen, Konsument*innen und weiteren Akteuren ergänzt. Zudem wurden diversifizierte Einkommen bzw. Mehrgewinnstrategien als wichtige Elemente hinzugefügt. Durch diversifizierte Einkommen können Landwirte die Volatilität der Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten und Dienstleistungen besser ausgleichen. Eine Mehrgewinnstrategie (vgl. WBGU, 2020) kann Einkommen aus der Lebensmittelproduktion sowie Tourismus und erneuerbaren Energien umfassen.

¹ Hierbei handelt es sich um eine etablierte Kreativmethode, bei der sich die Teilnehmenden in eine positive Zukunft hineinversetzen. Durch gezielte Fragen werden unterschiedliche Aspekte der Vision beleuchtet (siehe zum Beispiel Meadows, 1994).

² Hierbei handelt es sich eine Art von MindMap (siehe zum Beispiel Halbe et al., 2015).

Abbildung 9: Zukunftsvision für eine nachhaltige Landwirtschaft. In dieser Vision wurden Elemente aus dem Perspektivworkshop (gelb markiert) mit Elementen aus individuellen Interviews (transparent) verbunden.

3.5.2 Bewertung der Zukunftsvisionen

Dieser Arbeitsschritt umfasste zunächst die Entwicklung einer partizipativen Modellierungsmethodik zur Bewertung der Geschäftsmodelle und deren Auswirkungen auf ÖSL. Hierzu wurde ein Leitfaden entwickelt, in dem die methodischen Schritte zur Erstellung von Kausaldiagrammen dargestellt werden. So startet die Modellentwicklung mit der Definition von Innovations- oder Visionsvariablen. Im Falle von Innovationsvariablen bezieht sich der Modellierungsprozess auf die Auswirkungen und Einflussfaktoren einer speziellen technischen, sozialen oder naturbasierten Innovation bzw. Geschäftsmodelles. Falls eine Vision modelliert werden sollte, wurden Kernelemente der Vision als Ausgangspunkt des Modells gewählt. Daraufhin werden die Konsequenzen der Vision hinzugefügt, mögliche fördernde oder hemmende Faktoren sowie Ansätze zur aktiven Förderung der Vision. Die partizipative Modellierungsmethodik wurde in 54 Interviews angewandt. Die Entwicklung eines Konzepts zum Umgang mit Unsicherheiten wurde entwickelt, indem die Resilienz von Innovationen und Visionen untersucht wurden. Hierfür wurden sogenannte Kontextszenarien entworfen, die negative Einflüsse durch den Klimawandel, gesellschaftliche Krisen und politische Entwicklungen beschreiben.

Semi-quantitative Analysen wurden mit Hilfe der Fuzzy Cognitive Mapping Methode durchgeführt (Müller, 2021). Es wurde ein Modell entwickelt, das zum einen die Bewertung einzelner Geschäftsmodelle erlaubt (z.B. diversifizierter Anbau, solidarische Landwirtschaft und urbane Landwirtschaft) sowie deren Kombination in nachhaltigen Ernährungssystemen auf unterschiedlichen Skalen (lokal, regional, überregional). Die Resultate werden gerade für einen wissenschaftliche Publikation aufbereitet. Die vorläufigen Resultate zeigen, dass insbesondere die Kombination der Geschäftsmodelle in einem multi-skalen System über alle Indikatorenkategorien am besten abschneidet. In einem Kontextszenario wurde der Einfluss des Klimawandels in Bezug auf Überflutungen und Dürren untersucht. Hier zeigte sich das Geschäftsmodell der solidarischen Landwirtschaft am resilientesten; das Multi-Skalen System zeigt ebenfalls eine hohe Resilienz. In einem weiteren Kontextszenario wurde der Einfluss eines eher

innovationsfeindlichen politisches Umfeldes untersucht, wodurch Förderprogramme für eine ökologische Transformation zurückgefahren werden und eher das Profitstreben dominiert. Hier schneidet wiederum die solidarische Landwirtschaft am besten ab, wobei das Multi-Skalensystem stärkere Einbußen aufzeigt.

Des Weiteren wurde ein quantitatives System Dynamics Modell entwickelt, dass die intersektoralen Zusammenhänge im WEF Nexus untersucht (Eißing 20xx). Ausgangspunkt waren hier Positivvisionen für ein nachhaltiges Energiesystem und deren Verknüpfungen zu den land- und forstwirtschaftlichen Sektoren. Die untersuchten Visionen basieren auf einer CO₂-neutralen Energieversorgung, welche dezentrale und demokratisierte Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen umfasst. Im Hinblick auf den WEF Nexus zeigen die Szenarioanalysen negative Einflüsse auf die Ernährungssicherheit bei Nutzung von Energiepflanzen für die Energieproduktion. Es kann folglich festgestellt werden, dass das Maß an Nachhaltigkeit und der Einfluss des Energiesystems auf andere Sektoren wesentlich von der Auswahl und der prozentualen Verteilung der regenerativen Energietechnologien abhängt. Schlussendlich zeigt ein vollständig erneuerbares Energiesystem mit ausgeglichenen Anteilen der Energieerzeugungstechnologien, welches nur landwirtschaftliche Reststoffe nutzt, Speichermöglichkeiten ausbaut und Energieeffizienz sowie -suffizienz fördert, vielversprechende Chancen für eine nachhaltigere Zukunft. Das Modell wurde stetig weiterentwickelt und es werden zurzeit mehrere Forschungsartikel hierzu angefertigt (Halbe et al., accepted). Zudem wurde mit der Erstellung eines System Dynamics Modells begonnen, das sich auf die Vision eine regenerativen Nahrungssystems fokussiert. Auch hier werden im Jahr 2025 weitere Veröffentlichungen geplant.

3.5.3 Potentialanalysen

Die Potentialanalysen sollen die Möglichkeiten und Grenzen für die einzelnen Geschäftsmodelle und Visionen in der Modellregion aufzeigen. Sie stellen also den Schritt von der Analyse von generellen Geschäftsmodellen oder Visionen hin zu deren ortsspezifischen Implementierung dar. Zur Bewertung der einzelnen Geschäftsmodelle wurde das o.g. Indikatorensystem (siehe Kapitel 3.4) angewandt. Hierzu wurden umfangreiche Daten gesichtet, um die vieldimensionalen Auswirkungen von Geschäftsmodellen zu bewerten. Insbesondere wurden ein Fokus auf Ökolandbau, solidarische Landwirtschaft und Paludikultur belegt.

Die räumlichen Potentiale von Geschäftsmodellen und deren Kombination hin zu einer umfassenden Landnutzungsvision wurden mit Hilfe der Matrix-Methode (Burkhard et al., 2009) im Rahmen einer Masterarbeit erstellt (Possiel, in Bearbeitung). Als Geschäftsmodelle wurden diversifizierter Anbau, solidarische Landwirtschaft und Paludikultur (Tierhaltung und Anbau von Biomasse auf wiedervernässten Flächen) ausgewählt. Die Auswirkungen der Geschäftsmodelle auf unterschiedliche ÖSL wurden mit Hilfe einer fünfstufigen Likert-Skala bewertet (von 0=keine Kapazität bis 5= sehr hohe Kapazität). Dies erfolgte durch eine Literaturanalyse und der Befragung von Experten. Im nächsten Schritt wurden räumliche Anforderungen der Innovationen analysiert und Potentialgebiete für die einzelnen Innovationen in der Modellregion definiert (z.B. benötigt solidarische Landwirtschaft eine gewisse räumliche Nähe zu Verbrauchern). Als Ergebnis wurden Potentialkarten für unterschiedliche ÖSL erstellt und mit dem Status Quo verglichen.

Abbildung 10 zeigt das Ergebnis für die Grundwasserneubildung in der Modellregion. Links wird die Grundwasserneubildung der derzeitigen Landnutzung und rechts die der Zukunftslandschaft dargestellt. Schon visuell wird deutlich, dass durch die Anordnung der Innovationen in der Landschaft eine höhere Grundwasserneubildung zu verzeichnen ist. Insbesondere in den Gebieten, in denen Flächen wiedervernässt werden, ist ein starker Anstieg der Grundwasserneubildung zu verzeichnen. Zusätzlich wurde ein Index berechnet, der als Mittelwert über die Fläche der Modellregion interpretiert werden kann. Demnach steigt die Grundwasserneubildung für den Grundwasserkörper im Mittel um ca. 36 %, wobei starke regionale Unterschiede zu beobachten sind. In einem nächsten Schritt wird durch die Verschneidung mit Karten, die die derzeitigen Neubildungsraten in physikalischen Einheiten anzeigen (mm/a), konkrete Volumenwerte für den Untersuchungsraum berechnet werden. Zudem sollen die Ergebnisse dann auch mit den Ergebnissen komplexerer physikalischer Modelle verglichen werden.

Abbildung 10: Berechnung der Grundwasserneubildung in der Modellregion mit Hilfe der Matrix-Methode. Links ist die Grundwasserneubildung im IST-Zustand dargestellt; rechts die Grundwasserneubildung in einer Zukunftslandschaft, in der angenommen wird, dass die untersuchten Landnutzungsinnovationen umgesetzt wurden.

3.6 Transformationswissen: Design und Implementierung der Beteiligungsprozesse

3.6.1 Analyse von Einflussfaktoren

Zur Analyse der fördernden und hemmenden Faktoren wurden die Kausaldiagramme mittels der Kodierungssoftware MAXQDA systematisch analysiert. Im Folgenden wird der Entwicklungsprozess des Kodierungssystems für die Analyse der Kausaldiagramme beschrieben.

In einem ersten Schritt wurden die Forschungsfragen festgelegt, welche die Analyse leiteten:

1. Welches sind die Hauptelemente bzw. Schwerpunkte der Geschäftsmodelle und Zukunftsvisionen? Welches sind die wichtigsten Einflussfaktoren und Auswirkungen? Welche inhaltlichen Schwerpunkte werden gesetzt?

2. Welche Variablen werden besonders häufig genannt? Welche Verbindungen zwischen den Variablen werden als besonders wichtig eingeschätzt?
3. Wie hängen die einzelnen Visionen miteinander zusammen, d. h. über welche Zwischenvariablen stehen sie in Verbindung?
4. Welche hindernden Faktoren werden genannt, die einer Umsetzung oder einer Skalierung im Wege stehen? Welche davon sind von den Innovator*innen beeinflussbar und welche nicht?
5. Welche fördernden Faktoren werden genannt, die Innovationen unterstützen können? Welche davon sind von den Innovator*innen beeinflussbar und welche nicht?

Die Analyse der Kausaldiagramme ergab ungefähr 4000 codierte Variablen. Beispielhaft wird in Abbildung 11 dargestellt, wie sich die codierten Variablen auf die einzelnen Dimensionen der Nachhaltigkeit verteilen. Soziale Aspekte sowie land- und forstwirtschaftliche Praktiken haben mit 32 % bzw. 27 % die größten Anteile. Ökonomische und umweltbezogene Faktoren spielen mit 21 % und 14% ebenfalls eine große Rolle. Dieses Ergebnis unterstreicht zum einen die hohe Relevanz von sozialen Aspekten für die untersuchten Nachhaltigkeitsinnovationen. Zum anderen wird auch die hohe Bedeutung einer systemischen Analyse deutlich, da eine Vielzahl von Aspekten, wie konkrete landwirtschaftliche Praktiken, Wirtschaftlichkeit und Umweltbelange, ebenfalls von zentraler Bedeutung sind.

Die Ergebnisse dieser Analyse wurden im Rahmen des Praxispartnerworkshops im März 2021 sowie mehreren internen Projektworkshops diskutiert. Daraufhin wurde das Ziel definiert, je eine Innovationsplattform zum Themenfeld Landwirtschaft und Landschaft in der Modellregion zu entwickeln.

Abbildung 11: Beispielhafte Darstellung der Ergebnisse für einen Schritt in der Auswertung der Kausaldiagramme.

3.6.2 Prozessdesign

Zum Design der Innovationsplattform wurden zu jedem fördernden und hemmenden Faktor sogenannte „Action Situations“ definiert, d.h. Aktivitäten, bei denen verschiedene Akteure mit dem Ziel

zusammenkommen, den jeweiligen Faktor zu beeinflussen. Diese Sammlung von Action Situations wurde mit ausgesuchten Innovatoren in Einzelgesprächen diskutiert und weiterentwickelt, um im nächsten Schritt konkrete Aktivitäten und Ziele für die jeweilige Innovationsplattform zu definieren. Bei der thematischen Spezifizierung der Innovationsplattformen wurde darauf geachtet, dass zum einen die Innovatoren ein hohes transformatives Potential in der Themenstellung sehen und zum anderen greifbare Ergebnisse in der verbleibenden Projektlaufzeit (ca. 1,5 Jahre) zu erwarten sind. Zudem wurde versucht, laufende Prozesse und Pilotprojekte in der Gestaltung der Plattformen zu berücksichtigen, um dieses Momentum aus der Praxis heraus nutzen zu können. In diesem Prozess sind die folgenden zwei Innovationsplattformen konzipiert worden:

Innovationsplattform Landwirtschaft: Fokusthema „Ernährungssouveränität“

Diese Innovationsplattform zielt darauf, regionale Innovationen aus der ökologischen, diversifizierten Landwirtschaft mit dem Thema Krisenresilienz zu verbinden. Hierfür sollte in der Projektlaufzeit ein Rat für Ernährungssouveränität auf einer regionalen Skala initiiert werden, der auch nach Abschluss des Projekts fortgeführt wird. Die Zielgruppe dieser Innovationsplattform war wie folgt: Landkreis Osnabrück, Nds. Landwirtschaftskammer (Arbeitskreis Direktvermarktung), Landwirte aus dem ökologischen Landbau, Akteure aus der Ernährungsbildung, Netzwerke zur Regionalvermarktung, zivilgesellschaftliche Organisationen.

Die folgenden Produkte sollten im Rahmen der Plattform erarbeitet werden:

- Konzept zur Verbindung von Ernährungssouveränität, Krisenresilienz und Regionalisierung
- Systematische Akteursanalyse zur Identifizierung von zentralen Akteuren in dem Themenfeld
- Workshops zur Initiierung einer regionalen Plattform
- Strategie zur Verstetigung der Innovationsplattform

Innovationsplattform Landschaft: Thema „Kooperationsmodell basierend auf der Erfahrung von Landschaftszusammenhängen“

Diese Innovationsplattform hat sich aus der Zusammenarbeit mit den NLF weiterentwickelt. Bereits im Jahr 2021 hatte das T-Lama Team eine Initiative der NLF unterstützt, die darauf zielte, Ansätze zu entwickeln, die das Verständnis vom Landschaftswasserhaushalt fördern und dadurch eine gelingende Kommunikation zwischen Flächennutzern ermöglicht. In einem zweiten Schritt sollten diese konzeptionellen und methodischen Arbeiten im Rahmen eines Kooperationsmodells, den sog. „Lernrouten“, weiter ausgearbeitet und in der Praxis angewandt werden. Die Innovationsplattform hatte die folgenden Ziele:

- Faktenwissen von Landschaftszusammenhängen durch Erfahrungswissen ergänzen
- Vordenker*innen einen Rahmen für einen konstruktiven, tiefergehenden Dialog geben
- Einen positiven Umgang mit Komplexität und Unsicherheit vermitteln

Die Leitung dieser Innovationsplattform wurden von den NLF und dem T-Lama Team zusammen übernommen (Ko-Design und Ko-Implementierung). Als Zielgruppe waren Nachhaltigkeitspioniere aus den Sektoren Wasser-, Forst und Ernährungswirtschaft vorgesehen. Die folgenden Produkte sollten im Rahmen der Plattform erarbeitet werden:

- Kooperationsmodell der Lernrouten
- Strategie zur Verstetigung des Konzepts
- Veröffentlichung von Erkenntnissen (z.B. Broschüre)

3.6.3 Implementierung und Verstetigung der Innovationsplattformen

Im Folgenden werden die Prozesse und Ergebnisse der beiden Innovationsplattformen kurz skizziert und deren Verstetigungspotential beschrieben.

Innovationsplattform zum Thema Ernährungssouveränität

Die Innovationsplattform mit Bezug zum landwirtschaftlichen Sektor fokussierte auf das Thema Ernährungssouveränität. Ziel war es, die Zusammenarbeit diverser Akteure entlang regionaler Wertschöpfungsketten sowie Verbraucher, Verwaltung und Politik zu intensivieren. Aus wissenschaftlicher Sicht hatte diese Plattform einen methodischen Fokus auf der Nutzung des „Theory of Change“-Ansatzes zur schrittweisen Planung, Umsetzung und Evaluation des Prozesses (siehe Abbildung 12).

Am Anfang des Prozesses wurde zunächst eine Analyse von laufenden Prozessen in der Region mit Bezug zum Thema Ernährungssouveränität durchgeführt. Dies umfasste außerdem eine Stakeholderanalyse sowie explorative Interviews, um das Interesse von Akteuren zu erkunden. Eine Schlüsselerkenntnis war hier, dass im Klimafolgenanpassungskonzept des Landkreises Osnabrück auch schon eine ähnliche Idee als potentielle Maßnahme definiert wurde und damit noch einmal der Bedarf aus der Praxis unterstrichen wurde (LKOS, 2019). In einem Auftaktworkshop am August 2023 diskutierten diverse Akteure ihre Vorstellungen von einem regionalen Ernährungssystem. Dabei bildeten sich vier Teilgruppen zu den Themen Ernährungsrat, regionale Wertschöpfung, Bodenschutz und Bildung. Am Ende des Workshops wurde eine hohe Motivation und der Wille zu einer weiteren Zusammenarbeit bekundet. In einem Onlineworkshop wurde kurz später das Thema Ernährungsrat als besonderes interessant bewertet, da dieser einen Rahmen für die anderen Unterthemen bilden könnte. Im November 2023 wurde daraufhin ein weiterer Workshop organisiert, der vom Ernährungsrat Niedersachsen e.V. moderiert wurde. Ziel war es, Expertise von außen für die Konzeptionierung und Gründung eines Ernährungsrats zu bekommen. Daher wurde auch der Ernährungsrat Münster eingeladen, um Empfehlungen für die Gründungsphase zu erhalten. Im Folgenden bildet sich eine Untergruppe („inhaltliche Gruppe“), die konkrete Veranstaltungen planen und durchführen wollte, während sich ein Gründungsteam mit der Gründung eines eingetragenen Vereins beschäftigte. Im Mai 2024 kamen beide Gruppen nochmals zusammen, um die Gründung des Ernährungsrats zu planen sowie dessen Werte und Ziele zu definieren. Daraufhin wurde die Leitung des Prozesses vom T-LaMa Projektteam auf die engagierten Akteure übertragen, um eine Verstetigung des Ernährungsrats über das Projekt hinaus zu unterstützen. Daraufhin kam es zu einer Vielzahl von Treffen, in denen Aktionen geplant und die Gründung eines Vereins diskutiert wurde. Im April 2025 wurde letztendlich der Ernährungsrat Osnabrück - Stadt und Land e.V. geründet. Neue Entwicklungen können auf der Homepage des Ernährungsrates nachgelesen werden: www.ernaehrungsrat-osnabrueck.de

Mit der „Theory of Change“ wurden systematisch Prozessschritte definiert sowie Hypothesen aufgestellt, die der Wahl eines gewissen Prozessschritts zugrunde liegen. Zudem wurden Indikatoren definiert, um die jeweilige Hypothese zu überprüfen. Zum Beispiel wurden die explorativen Interviews mit Vorreitern am Anfang des Prozesses durchgeführt, da das Projektteam es als *wichtig für den Prozess ansah, am Anfang bestehende Netzwerke und Ideen in der Region zu sichten und die Motivation von Akteuren für das Thema Ernährungssouveränität zu ergründen* (Hypothese in kursiv). Die Gültigkeit dieser Hypothese wurde am Ende des Prozesses durch Interviews und einem Abschlussfragebogen überprüft (Fritz, 2025). Die Ergebnisse des Abschlussfragebogens zeigen, dass die folgenden Faktoren am wichtigsten für den Prozess waren: (1) die Entstehung eines Gemeinschaftsgefühls und einer positiven Gruppendynamik; (2) Ausformulierung gemeinsamer Werte und Leitlinien; und (3) die Anknüpfung an bestehende Prozesse und Netzwerke in der Region Osnabrück. Mit dem letzten Faktor wird deutlich, dass die o.g. Hypothese des Forschungsteams von den Teilnehmenden bestätigt wurde.

Abbildung 12: „Theory of Change“ zur Entwicklung und Verstetigung eines Ernährungsrats. Abbildung 12a zeigt den gesamten Prozess; 12b: Zoom auf einen Ausschnitt der „Theory of Change“, inkl. Schlüsselereignisse (gelbe Markierungen), „Action Situations“ (Rechteckteilnehmende Stakeholder (bunte Kreise), und Resultate der Aktionen (Ellipsen für Institutionen; Trapeze für operationelle Resultate; Hexagone für Wissen).

Innovationsplattform zum Kooperationsmodell der Lernrouten

Diese Innovationsplattform zielte auf die Entwicklung eines Kooperationsmodells mit dem Titel „Lernrouten“, das Landnutzende zusammenzubringen und ökohydrologische Prozesse in der Landschaft erfahrbar machen sollte. Außerdem sollten Möglichkeiten zur Skalierung von Prototypen erkundet

werden. Aus wissenschaftlicher Sicht stand der Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Skalen (lokale Prototypen; Region; Landschaftsskala; überregionale Skala) im Mittelpunkt.

Ein erster Prototyp der Lernrouten wurde im Mai 2021 in den Gebieten der NLF im Tieflandbachtal der Soeste bei Thülsfelde durchgeführt. Bei dieser Veranstaltung kamen unterschiedliche Experten zusammen, um Renaturierungskonzepte aus einer interdisziplinären Perspektive zu entwickeln. In diesem Workshop wurde die besondere Eignung der Landschaftsgradienten deutlich, um Landschaftszusammenhänge zu erklären und zu diskutieren. Zudem hatte die direkte Erfahrung der Landschaft durch längere Exkursionen ins NLF-Gebiet eine besondere Wirkung auf den Austausch in der Gruppe. Diese Erfahrungen bildeten die Grundlage für eine Entwicklung des Lernrouten-Ansatzes. Im Mai 2023 wurden die Elemente dieses Kooperationsmodells in einem Tagesworkshop zum Thema Biodiversität mit Stakeholdern aus der

Industrie eingesetzt. Ein weiterer Tagesworkshop wurde im Juni 2023 mit Studierenden, Forschenden und den NLF im Gebiet Kohkamp nordwestlich von Osnabrück durchgeführt. Im Juni 2024 wurden die Einzelelemente der Lernrouten zu einem vollständigen Format zusammensetzt. In einem 2,5 tägigen Workshop kamen Forschende aus der Umweltsystemforschung, Geographie und Erdsystemwissenschaft sowie Praxispartner der NLF zusammen, um Forschung und Praxis zum Thema skalenübergreifende Regeneration zusammenzubringen. Durch fachliche und wissenschaftliche Inputs, erfahrungsbasiertem Lernen in Pilotflächen der NLF im Solling (siehe Abbildung 13 oben) sowie Methoden der Zukunftsforschung wurden innovative Ideen zur Regeneration auf multiplen Skalen (lokal – regional - planetar) entworfen. Die Ergebnisse wurden in einer eigenen Session auf der PECS Konferenz in Montreal vorgestellt; mehrere Artikel hierzu sind noch in Arbeit. In Kanada wurde auch ein Austausch mit Expertinnen der Universität Laval aufgebaut, die sich

Abbildung 13: Lernrouten zur Erfahrung von Landschaftszusammenhängen. Oben: Projektgebiet der NLF im Solling; Unten: Fachaustausch in Kanada mit Expert*innen der Universität Laval, Quebec (mit freundlicher Genehmigung von Ludwig Stegink-Hindriks, NLF)

mit der Renaturierung von Moorlandschaften beschäftigen (siehe einen Eindruck des Praxisaustausches in Abbildung 13 unten). In einem dreitägigen Executive Champions Workshop in Vermont, USA, wurde zudem ein vertiefter Austausch mit Partnern aus Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft intensiviert und dadurch

auch internationale Netzwerke gebildet. Insbesondere wurde hier ein vertiefter Einblick in die Methoden der Theory U gewonnen, die in Zukunft in die Lernrouten integriert werden sollen.

Diese Innovationsplattform wird ebenfalls nach dem Anschluss des Projekts durch wöchentliche Jour Fixe weiterbetrieben. Zurzeit wird ein Folgeantrag bei der DBU vorbereitet, indem eine Institutionalisierung der Arbeiten zur Landschaftsregeneration durch die Entwicklung von Regenerationsbetrieben erreicht werden soll. Neben den Lernrouten, soll auch hier der Methodenkoffer des T-LaMa Projekts (Landschaftsgradienten, Visionsmodellierung, etc.) Anwendung finden und weiterentwickelt werden. Regenerationsbetriebe werden hier als Kompetenzzentren verstanden, die Praxispartner bei der Anwendung der TLM-Methodik unterstützen, Landschaftsregeneration durch die Auswahl geeigneter KPI messbar machen sowie durch Lernrouten die Erfahrung von Prototypen und die Entwicklung von vertrauensbasierten Netzwerken fördern.

3.7 Skalierung eines TLM

Unter der Skalierung eines TLM können unterschiedliche Aspekte verstanden werden (vgl. Moore et al., 2015): (1) die Verbreitung von Lösungen und innovative Geschäftsmodelle („scaling out“); (2) die Skalierung auf höhere räumliche und sozialen Ebenen („scaling up“); (3) die Verankerung eines TLM in tieferen Werten und sozialen Beziehungen („scaling down“).

Ein „scaling out“ benötigt die Entwicklung von konkreten Prototypen von Geschäftsmodellen sowie Strategien zu deren Dissemination über regionale und überregionale Netzwerke. Ein wichtiger Punkt ist zudem die effektive Kommunikation und Präsentation der Prototypen, so dass Interessierte sich einen direkten Eindruck von deren Wirkung machen können. Das Kooperationsmodell der Lernrouten knüpft genau hier an, indem Landnutzende und weitere Akteure aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Gesellschaft durch mehrtägige Workshops ein Rahmen zur Erkundung von Prototypen gegeben wird.

Neben einen „scaling out“ mit Akteuren auf einer ähnlichen räumlichen oder sozialen Skala, kann hier auch die Einbindung von Akteuren von höheren Skalen und Ebenen im Sinne eines „scaling up“ sinnvoll sein. Die Hochskalierung eines TLM auf eine höhere soziale Ebene könnte beispielsweise die Weitergabe von Erkenntnissen eines lokalen TLM-Projekts an Akteuren auf Bundeslandsebene oder nationaler Ebene umfassen. Zum anderen kann der Begriff Hochskalierung auch eine höhere räumliche Skala betreffen. Zum Beispiel könnte ein Prototyp einer regenerativen Landnutzung von einer lokalen Skala auf eine regionale Skala ausgeweitet werden. In der sozial-ökologischen Forschung wird der Zusammenhang zwischen unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Skalen durch das Panarchy-Konzept beschrieben (z.B. Gunderson & Holling, 2002). Eine Schlüsselerkenntnis der Panarchy ist, dass Prozesse auf höheren Skalen oftmals langsamer sind und dadurch eine Erinnerungsfunktion für kleiner Skalen haben. Prozesse auf kleineren Skalen sind stattdessen oftmals schneller und haben eine „Aufruhr“-Funktion (engl. „revolt“) in Bezug auf höhere Skalen. Zum Beispiel kann ein Waldbrand auf lokaler Skala das Waldökosystem unter Druck setzen („revolt“); wenn das Feuer jedoch lokal begrenzt bleibt, wird die verbrannte Fläche wahrscheinlich zu ihrem ursprünglichen ökosystemaren Zustand zurückkehren, da die umgebende Landschaft die Wiederbesiedelung der Fläche bestimmt („remember“). Nach dem gleichen Prinzip könnte eine regenerative Initiative positive Effekte auf ökohydrologische Kreisläufe ausüben („revolt“). Jedoch können diese Kreisläufe in einer Landschaft schon so gestört sein, dass diese positiven Effekte verpuffen.

Eine effektive Hochskalierung in einem TLM bedarf daher der Auswahl von geeigneten Indikatoren, die nicht nur lokale Effekte messen (z.B. Infiltrationskapazität des Bodens), sondern auch höherskalige Effekte (z.B. Wasserflüsse in der Landschaft). Ähnlich müssen außerdem Indikatoren auf weitere Skalen bis zur planetaren Skala einbezogen werden, um die transformative Wirkung von Landnutzungswandel messen zu können. Die Identifizierung und Messung dieser skalenübergreifenden Prozesse bedarf noch weiterer Forschung. Das T-LaMa Projekt hat durch eine Zusammenarbeit mit dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, dem Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena, der Universität Bern und den NLF erste Schritte in diese Richtung gegangen. Die Resultate dieses Austauschs wurden im August 2024 in einer Session auf der PECS-Konferenz in Montreal vorgestellt (Titel der Session: „Regeneration at multiple scales - Social-ecological modeling to connect place-based interventions with planetary visions and pathways“.

Mit dem Begriff „scaling down“ wird zuletzt auch die Berücksichtigung der Werte- und Beziehungsebene thematisiert. Unsere Erfahrungen in T-LaMa zeigen, dass die Vorreiter*innen in den Innovationsplattformen zunächst an der Umsetzung von konkreten Projekten interessiert waren, um ins Handeln zu kommen. Diese Handlungsorientierung ist allerdings in einem tiefen Bewusstsein über die Dringlichkeit der heutigen sozial-ökologischen Krisen verankert sowie daraus abgeleiteten Werten und Mensch-Umwelt-Beziehungen. In den beiden Innovationsplattformen hat sich gezeigt, dass diese Werte- und Beziehungsebene in partizipativen Prozessen eine wichtige Rolle spielen sollten. So kann eine explizite Diskussion von Werten das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Vertrauen stärken oder aber auch die tieferen Gründe für Konflikte offenlegen. Ein Ansatz, um die tiefere Ebene zu erreichen sind die Methoden der Theory U (Scharmer, 2020). Nach dieser Theorie verlaufen zukunftsorientierte partizipative Prozesse nicht linear, sondern in U-Form (d.h., der Prozess taucht zunächst in eine tiefere Werte- und Beziehungsebene ab, bevor die daraus entspringenden kreativen Lösungen implementiert werden). Im T-LaMa Projekt haben wir zum Beispiel Visualisierungsübungen für das „Abtauchen“ eingesetzt, mit dem Ziel gemeinsame Zukunftsvisionen zu erkunden. In der Innovationsplattform zur Ernährungssouveränität hat dies die Definition von klaren Werten unterstützt, an denen der Ernährungsrat ausgerichtet ist. Daher gehört das Element „scaling down“ auch zu einem TLM, indem dadurch eine wertebasierte Zusammenarbeit in diversen Gruppen unterstützt wird. Zudem wird dadurch ein konstruktiver Umgang mit Unsicherheiten möglich, da Lösungen nicht im oftmals turbulenten Außen gesucht werden, sondern Gruppen eher in die Tiefe gehen und sich an ihren gemeinsamen Werten orientieren.

4 Diskussion

Die Diskussion der Ergebnisse umfasst drei Aspekte: 1) die Reflektion der Zielerreichung des Projekts; 2) mögliche Abweichungen in Bezug auf die Zielerreichung; 3) die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern.

4.1 Zielerreichung

Die in Kapitel 1.2 definierten Projektziele wurden allesamt erreicht. So wurde aus einem methodisch-konzeptionellen Rahmen ein generischer TLM-Ansatz entwickelt, der in diversen sozial-ökologischen Kontexten angewendet werden kann (Ziel 1). Es wurde ein WEF Nexus Indikatorenset entwickelt (Ziel 1.1),

das auf unterschiedliche Geschäftsmodelle angewandt werden kann (Ziel 1.2). Zudem wurden durch den Ernährungsrat und die Lernrouten innovative Kooperationsmodelle identifiziert und weiterentwickelt (Ziel 1.2). Zur Bewertung von Geschäftsmodellen und deren Kombination in umfassenden Zukunftsvisionen kamen unterschiedliche qualitative und quantitative Methoden zum Einsatz (Ziel 1.3).

Der TLM-Ansatz wurde in der Modellregion insbesondere für die Land- und Forstwirtschaft angewendet (Ziel 2). Es wurde durch die Weiterentwicklung des Theory-of-Change Ansatzes eine strukturierte Methodik zum Ko-Design dieser Innovationsplattformen entwickelt (Ziel 2.1). Diese Methodik leitete auch die schrittweise Ko-Implementierung der Innovationsplattformen sowie die Konkretisierung ihrer Ausrichtung. So wurde eine Plattform zum Thema Ernährungssouveränität und eine zur Erfahrbarkeit von Landschaftszusammenhängen umgesetzt (Ziel 2.2).

Die Verstetigung der angestoßenen Prozesse (Ziel 3) erfolgte für die Innovationsplattform Ernährungssouveränität durch die selbstständige Weiterführung des Prozesses durch Stakeholder, das in die Gründung eines eingetragenen Vereins (Ernährungsrat Osnabrück - Stadt und Land e.V.) mündete (Ziel 3.1). Auch die Innovationsplattform zum Themenfeld Landschaft wird nach Ende der Projektlaufzeit weitergeführt. So findet weiterhin ein wöchentlicher Jour Fixe statt und es werden weitere Lernrouten für das Jahr 2025 geplant. In dieser Innovationsplattform wurde insbesondere Potentiale zur Skalierung eines TLM auf die nationalen bis zur planetaren Skala exploriert (Ziel 3.2). Zudem wird gerade ein Antrag vorbereitet, um Regenerationsbetriebe zu entwickeln, die als Kompetenzzentren für Landschaftsregeneration unter anderem die in T-LaMa entwickelten Tools weitergeben (Ziel 3.3).

4.2 Abweichungen

Auch wenn die Projektziele allesamt erreicht wurden, war der Weg von Überraschungen geprägt, wie zum Beispiel neue Möglichkeiten als auch Hindernisse. Dies unterstreicht die Wichtigkeit von einem adaptiven Vorgehen, um flexibel darauf eingehen zu können. Dabei wurde stets ein enger Dialog mit der DBU gesucht, um gemeinsam nach dem besten Weg für das Projekt zu suchen.

Zu Beginn des Projekts in den Jahren 2020 und 2021 war sicherlich die Corona-Pandemie eine große Herausforderung, insbesondere bedingt durch die starke partizipative Ausrichtung des Projekts. So haben Einschränkungen bei der Durchführung von persönlichen Workshops und Arbeitstreffen mit den Praxispartnern die Projektarbeit behindert. Die Kommunikation musste größtenteils in einzelnen Online-Meetings stattfinden, die jedoch eine direkte persönliche Kommunikation nicht gänzlich ersetzen konnten. Auch bei den Interviews sind wir auf Herausforderungen gestoßen, da einige Interviewpartner durch die Corona-Pandemie in ihrem Zeitbudget extrem eingeschränkt waren und persönliche Treffen wegen der Hygienebestimmungen über einen langen Zeitraum nicht möglich waren. Eine Verlagerung der Interviews auf ein Online-Format wurde realisiert; jedoch hat sich hier ebenfalls der Mehrwert von persönlichen Interviews gezeigt, die den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses und kontextreichere Gespräche begünstigen. Zudem gab es von Seiten mancher Interviewpartner technische Limitierungen und Probleme, die den Interviewprozess erschwert haben. Trotz diesen Herausforderungen haben die Interviewpartner ein großes Interesse und Motivation zur Mitarbeit gezeigt.

Durch die zeitlichen Verzögerungen infolge der Corona-Pandemie musste der anvisierte Arbeitsplan angepasst werden. So wurde mehr Zeit für die Interviews und den Aufbau der Innovationsplattformen erforderlich. Während die Interviews in einem kleinen Rahmen stattfinden konnten, war lange Zeit unsicher, wann persönliche Gruppentreffen wieder möglich sind. Viele Projektaufgaben waren mit einem Mehraufwand verbunden, wodurch eine Verlängerung der Projektlaufzeit notwendig wurde. Der Corona-indizierte Mehraufwand und damit zusammenhängende Verzögerungen konnte durch die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln von Seiten der DBU aufgefangen werden.

4.3 Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und Stakeholdern

Die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern (OOWV, NLF, LWK) war von gegenseitiger Neugier, Experimentierfreude und Zusammenarbeit auf Augenhöhe geprägt. Durch die Corona-Pandemie war vor allem die Zusammenarbeit in der Anfangszeit des Projekts von großen Herausforderungen geprägt. Jedoch fand spätestens seit dem Jahr 2022 ein regelmäßiger Austausch und intensive Kooperation im Rahmen der Innovationsplattformen als auch bei der Öffentlichkeitsarbeit statt. Exemplarische Highlights waren hier die Organisation eines Fachforums auf der Woche der Umwelt 2024 im Schloss Bellevue sowie die gemeinsame Organisation einer Session auf der PECS-Konferenz in Montreal, Kanada.

Zusätzlich fanden Kooperationen mit diversen Praxispartnern im Rahmen der Innovationsplattformen statt. In der Ernährungssouveränitäts-Plattform kamen unter anderem Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, Landwirtschaft, verarbeitendem Gewerbe, Logistik und Verwaltung zusammen. In der Landschafts-Plattform kamen unter anderem Vertreter*innen aus der Forstwirtschaft, Naturschutz, Wasserwirtschaft und Wissenschaft zusammen. Ein begünstigender Faktor für den intensiven Austausch war hier die Flexibilität in der Ausgestaltung der Innovationsplattformen, wodurch auf Ideen und Wünsche der Praxispartner eingegangen werden konnte. Zusätzlich wurden diverse Partizipationsformate eingesetzt, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Die Theory-of-Change ermöglichte dabei eine wissenschaftliche Begleitung des Prozesses, so dass aus der Auswertung wichtige Einblicke in die Gestaltung von transformativen Prozessen erreicht werden konnten. Die Verstetigung beider Plattformen unterstreicht den Erfolg dieses Vorgehens.

5 Öffentlichkeitsarbeit

Die Projektergebnisse wurden auf unterschiedlichen Wegen veröffentlicht. Als Zielgruppen wurde (1) die wissenschaftliche Community, (2) Entscheidungsträger in Unternehmen, Politik und Verwaltung sowie (3) die allgemeine Öffentlichkeit ausgewählt. Im Folgenden wird die Öffentlichkeitsarbeit des T-LaMa Projekts mit den o.g. Zielgruppen erläutert.

5.1 Wissenschaftliche Community

Die Resultate des T-LaMa Projekts wurden bereits in verschiedenen wissenschaftlichen Beiträgen dargestellt und veröffentlicht. Dazu zählen wissenschaftliche Artikel in nationalen und internationalen Fachzeitschriften sowie Konferenzbeiträge. Im Anhang 5 befindet sich eine Liste mit Veröffentlichungen

und Konferenzbeiträgen. Zum wissenschaftlichen Output zählen auch zahlreiche Abschlussarbeiten, die im Rahmen des Projekts angefertigt wurden. Es befinden sich noch einige Abschlussarbeiten sowie Journalartikel in Bearbeitung, die im Laufe des Jahres 2025 abgeschlossen bzw. veröffentlicht werden.

Neben verschiedenen Veröffentlichungen zu Teilaspekten eines TLM, wurden Artikel konzipiert, die eine umfassende Übersicht über ein TLM liefern. Hierbei stellt sich natürlich die Herausforderung, mit dem großen Umfang an Methoden und Konzepten umzugehen. Wir denken, dass das beispielsweise in einem kürzlich erschienenen Kurzartikel von Halbe & Ulbrich (2025) in dem Fachjournal Politische Ökologie (siehe Anhang 4) recht gut gelungen ist.

5.2 Unternehmen, Politik und Verwaltung

Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen, Politik und Verwaltung waren durch den Interviewprozess bzw. den beiden Innovationsplattformen aktiv eingebunden. Durch die enge Zusammenarbeit mit Innovatoren wurde sichergestellt, dass das Projekt praxisnahe Ergebnisse und Produkte produziert und diese schnell in den teilnehmenden Organisationen genutzt werden können. Die Ergebnisse wurden des Weiteren durch Newsletter weitergegeben sowie zahlreiche öffentliche Veranstaltungen wie Workshops oder Vorträge. Ein wichtiger Meilenstein war hier sicherlich der Abschlussworkshop des Projekts im November 2024, bei dem regionale als auch überregionale Akteure aus Unternehmen, Politik und Verwaltung zusammenkamen.

Ein wichtiges Event war zudem die Woche der Umwelt im Schloss Bellevue im Jahr 2024 auf der das T-LaMa Projekt zusammen mit den NLF ein Fachforum organisierte. Bei diesem Fachforum kamen Akteure aus der Wasserwirtschaft, Forstwirtschaft und Naturschutz zusammen, um über die Potentiale und Praxisbeispiele für ein TLM zu diskutieren. Das Fachforum war gut besucht und es ergaben sich im Anschluss zahlreiche Gespräche und Kontakte. Bei dieser Gelegenheit wurde ein Booklet verteilt, das die wichtigsten Elemente eines TLM skizziert und von dem Projektteam der Universität Osnabrück und den NLF erarbeitet wurde (siehe Anhang 3).

Im August 2024 wurden zudem internationale Netzwerke durch die Teilnahme von Vertretern des T-LaMa Projekts an dem Executive Champion Workshops in Vermont geknüpft. Der Workshop wurde von der U-School of Transformation organisiert und brachte Vorreiter aus unterschiedlichen Wirtschaftssektoren und Bildungseinrichtungen zusammen. Neben der Weitergabe von Ergebnissen des T-LaMa Projekts resultierte der Workshop in vertiefte Einsichten in die organisationale Dimension eines TLMs, also der Frage, welche Organisationen als „Kümmerer“ ein TLM umsetzen können. Die sich daraus entwickelten Ideen für sogenannte Regenerationsbetriebe werden in Kapitel 6 skizziert.

5.3 Interessierte Öffentlichkeit

Die interessierte Öffentlichkeit wurde ebenfalls in den Interviews und Innovationsplattformen aktiv eingebunden. Darunter befanden sich zum Beispiel Bürgerinitiativen, aber auch überregionale Netzwerke. Insbesondere in der Innovationplattform zur Ernährungssouveränität wurden zahlreiche öffentlichkeitswirksame Events geplant und durchgeführt. Diese umfassten Vortragsabende zum Thema Tierhaltung und Biodiversität, Kochworkshops oder die Gestaltung eines Gottesdienstes. Auch wenn die

Events oftmals ein spezielles Thema hatten, wurde das T-LaMa Projekt stets vorgestellt und damit Interesse für ein TLM geweckt.

Während die Projekthomepage auf den Seiten der Universität Osnabrück recht einfach gehalten wurde, wurden die verfügbaren Ressourcen eher auf themenspezifische Internetauftritte gelegt wie die Webpräsenz des Ernährungsrats Osnabrück - Stadt und Land e.V. (<https://ernaehrungsrat-osnabrueck.de/>). Zudem wurden soziale Netzwerke wie der Instagram-Account des Instituts für Geographie genutzt, um für Veranstaltungen zu werben bzw. Ergebnisse des Projekts zu veröffentlichen.

6 Fazit und Ausblick

Das T-Lama Projekt hat konzeptionelle, methodische und inhaltliche Ergebnisse für alle Wissensarten der transformativen Forschung geliefert. Die Beiträge zum Systemwissen bestehen insbesondere aus der Identifizierung und Bewertung innovativer Geschäftsmodellen sowie der Anwendung der Landschaftsgradienten als Kommunikationstool zum Verstehen von Landschaftszusammenhängen. Zielwissen wurde durch die Entwicklung und Bewertung von Zukunftsvisionen für die Land-, Forst- und Energiewirtschaft generiert. Der Wassersektor wurde hier in allen Visionen durch die Maxime eines vorsorgenden Wasserschutzes stets mitgedacht. Zudem wurden Potentialanalysen für eine Transformation der Landnutzung in der Modellregion durchgeführt und deren Auswirkungen auf unterschiedliche ÖSL untersucht. Transformationswissen wurde durch die Analyse von fördernden und hindernden Faktoren für die Umsetzung der Geschäftsmodelle erzeugt. Diese Ergebnisse sind dann in die Gestaltung der Innovationsplattformen geflossen, die auf die Initiierung von konkreten Wandelprozessen abzielten. Durch den Theory-of-Change Ansatz wurde dieser Prozess wissenschaftlich begleitet und reflektiert. Als Ergebnis wurden mit der Gründung eines Ernährungsrates sowie der Entwicklung eines Kooperationsmodells konkrete Beiträge geschaffen, die nach Projektende Bestand haben werden. Diese vertiefte Bearbeitung aller Wissensarten der transformativen Forschung in einem Forschungsprojekt ist unseres Wissens nach sehr selten und damit ein Aushängeschild von T-LaMa.

Die konzeptionellen und methodischen Innovationen wurden in einer generischen Methodik für ein TLM zusammengefasst. Während in T-LaMa alle Teilschritte der Methodik in der Tiefe behandelt wurden, ist jedoch in deren Anwendung auch eine Schwerpunktsetzung möglich. Durch die Vielzahl von Methoden wurde ein Werkzeugkasten geschaffen, der in zukünftigen Projekten flexibel angewandt werden kann. Zum Beispiel könnte die Visionsentwicklung und -bewertung eher auf einer qualitativen Ebene bleiben und nicht systemdynamische Analysen umfassen. Daher sind wir überzeugt, dass die TLM-Methodik eine weite Anwendung haben kann. Zurzeit befinden sich noch mehrere Publikationen in der Begutachtung bzw. der Bearbeitung, in denen das umfangreiche empirische Material ausgewertet wird.

Das Projekt T-LaMa startete mit den Themen Wasserqualität und -quantität mit konkreten Problemfeldern. Durch die TLM-Methodik wurden schrittweise die Ursachen dieser Probleme herausgearbeitet, um transformative Hebel zu identifizieren. Hierbei war es beachtlich, dass sich am Ende zentrale Hebel auf der sozialen Ebene herausgestellt haben. Beide Innovationsplattformen zielten auf die Entwicklung von intersektoralen Netzwerken, um ins Handeln zu kommen und langfristig einen strukturellen Wandel zu initiieren. In der Innovationsplattform „Ernährungssouveränität“ wurde mit dem

Ernährungsrat ein etabliertes Konzept genutzt und durch die Gründung eines eingetragenen Vereins dafür gesorgt, dass das Engagement für ein regionales, nachhaltiges Ernährungssystem institutionell verankert wird. Die andere Innovationsplattform hat ein neues Kooperationsmodell entwickelt, das auf der Erfahrung von Landschaftszusammenhängen fußt. Auch hier hat sich die initiierte Dynamik durch wöchentliche Treffen nach Projektende fortgesetzt und es bestehen konkrete Pläne, diesen Ansatz langfristig weiterzuentwickeln.

In dem Beteiligungsprozess des T-LaMa Projekts wurde deutlich, dass der Impuls für einen transformativen Wandel von verschiedenen Akteuren ausgehen kann, ob von Landnutzenden, Verwaltung, Zivilgesellschaft oder Wissenschaft. In den Innovationsplattformen konnten wir einen dynamischen Prozess beobachten, in dem immer wieder neue Ideen und Personen im Sinne eines „distributed leadership“ eine zentrale Rolle gespielt haben. Dies ist für uns ein Merkmal von transformativen Prozessen, da bei jedem Schritt neue Fähigkeiten, Ressourcen und Personen benötigt werden. Daher benötigen diese Prozesse eine hohe Flexibilität, um auf Chancen aber auch auf Hindernisse eingehen zu können. Hier hat sich die DBU als ein sehr progressiver Fördergeber gezeigt, der ein großes Verständnis für diese Herausforderung von transformativer Forschung hat.

Im Projekt hat sich mit der Zeit herausgestellt, dass das Nachhaltigkeitsparadigma nur noch begrenzt zielführend ist. Aus der Forschung und der Praxis ist im Projektverlauf die Bedeutung des Regenerationsparadigmas deutlich geworden, so dass wir dieses als ein Kernkonzept berücksichtigt haben. Das Regenerationsparadigma unterstreicht die Relevanz der Landschaftsperspektive, da Geschäftsmodelle und Versorgungssysteme nicht mehr alleine betrachtet werden können, sondern in Interaktion mit der konkreten Landschaft und den darin ablaufenden biophysikalischen Prozessen. Hier sehen wir wiederum ein großes Potential für Praxisanwendungen des entwickelten Lernrouten-Ansatzes, der diese Landschaftsprozesse aufzeigt und erfahrbar macht. Zudem sehen wir ein großes Potential der Lernrouten in der Schul- und Hochschulbildung.

Auch wenn auf den ersten Blick die Wasserproblematik im Laufe des Projekts in den Hintergrund gerückt ist und vielmehr Visionen einer nachhaltigen Land-, Forst- und Energiewirtschaft im Vordergrund standen, haben wir das genaue Gegenteil intendiert und umgesetzt. So prägte der vorsorgeorientierte Wasserschutz die Ausrichtung des Projekts und die Schwerpunktsetzung auf die zuvor genannten Landnutzungssektoren. Zusätzlich wurden im Projekt die zentrale Rolle und ökologische Mehrfachwirkung von Wasser in der Landschaft deutlich herausgearbeitet. Wasserkreisläufe in der Landschaft haben eine Schlüsselfunktion für den Klimaschutz, Klimaanpassung und die Biodiversität. Daher bedeutet ein TLM insbesondere die Wiederherstellung von ökohydrologischen Kreisläufen in der Landschaft. Die Landschaftsgradienten haben sich hier als zentrales Tool herausgestellt, um diese Kreisläufe landschaftstypenspezifisch zu verstehen und Regenerationsstrategien abzuleiten. Die dienen als Kommunikationswerkzeug, indem komplexe Landschaftsprozesse auf wenige Schlüsselprozesse und KPI vereinfacht werden und damit auch für fachfremde Stakeholder nachvollziehbar sind.

Ein TLM bedarf zudem, dass die Geschwindigkeit von regenerativen Prozessen erhöht wird, ohne den Fachfokus zu verlieren. Auf ökologischer Ebene sehen wir hier einen experimentellen Ansatz zielführend, der auf einem integrierten Landschaftsverständnis fußt. Auf sozialer Ebene ist es ein wertschätzender, vertrauensvoller Austausch im T-Format, der durch einen großen Methodenkoffer an künstlerischen,

systemwissenschaftlichen und geographischen Methoden unterstützt werden kann. Jedoch ist auch ein innerer Wandel notwendig, der durch eine klare Werteorientierung und eine erfahrungs- und handlungsbasierte Ausrichtung unterstützt wird.

Am Ende des Projekts wurden unter anderem im Rahmen der Abschlusstagung einige Anschluss Themen herausgearbeitet, die sich für zukünftige Folgeprojekte anbieten. Hier ist vor allem die Institutionalisierung eines TLM in den Vordergrund gerückt, d.h. die Frage welche Organisationen sich für die Initiierung und Durchführung eines TLM eignen. Hier sind unterschiedliche Unternehmensformen wie Unterabteilungen von etablierten Organisationen, gemeinnütziger Vereine oder Unternehmen oder neue Unternehmensformen (StartUps) denkbar. Zwei Organisationsformen haben sich dabei als besonders geeignet herausgestellt. Dies ist zum einen die Idee von spezialisierten Regenerationsbetrieben, die die Hochskalierung von Landschaftsregeneration in die Hand nehmen. Hier gibt es schon Vorreiter im In- und Ausland, wie zum Beispiel die Naturschutzstiftung Schleswig-Holstein. Zum anderen ist die Idee eines Wasserrates entstanden, der ähnlich wie der Ernährungsrat unterschiedliche Akteure in einer Region zusammenbringt.

Ein weiterer Aspekt, der der Umsetzung eines TLM dienen könnte, wäre die verbreitete Verabschiedung von Experimentierklauseln in unterschiedlichen Fachrechtsbereichen. Dies würde die wissenschaftlich begleitete, experimentelle Umsetzung von Maßnahmen unterstützen und damit den Schritt ins Handeln vereinfachen. Die entstehenden Prototypen könnten dann als Leuchttürme fungieren, die deutlich machen, was möglich ist und welche Maßnahmen am geeignetsten sind. Ein weiterer umsetzungsrelevanter Aspekt ist hier die Definition von klaren KPI in Bezug auf Produkte und Produktketten, die insbesondere die Verbindungen zu höheren Ebenen und Skalen (z.B. Landes- und Bundesebene, planetare Skala) betreffen. Dies könnte die strategische Netzworfbildung und Zusammenarbeit mit Akteuren (z.B. Politik oder Finanzwirtschaft) unterstützen.

7 Danksagung

Das Projektteam möchte sich herzlich bei der DBU und besonders Herrn Dr. Volker Wachendörfer für die große Unterstützung bedanken. Die Deutsche Bundestiftung Umwelt hat sich als innovative Fördergeberin erwiesen, die den besonderen Bedarf, aber auch die Anforderungen einer transformativen Forschung erkannt hat. Zudem möchte sich das T-LaMa Team bei allen Projekt- und Praxispartnern bedanken, insbesondere bei den Niedersächsischen Landesforsten, dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband, der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und allen Engagierten im Ernährungsrat Osnabrück - Stadt und Land.

Literaturangaben

- Bennett, E. M., Solan, M., Biggs, R., McPhearson, T., Norström, A. V., Olsson, P., ... & Xu, J. (2016). Bright spots: seeds of a good Anthropocene. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 14(8), 441-448.
- Bhaduri, A., Bogardi, J., Siddiqi, A., Voigt, H., Vörösmarty, C., Pahl-Wostl, C., Bunn, S., Shrivastava, P., Lawford, R., Foster, S., Kremer, H., Renaud, F., Bruns, A. & Rodriguez Osuna, V. (2016). Achieving Sustainable Development Goals from a Water Perspective. *Frontiers in Environmental Science*, 4(64).
- Brown, M., Battisti, C. & Lollini, R. (2021). RESTORD. Regenerative Guide for Educators, Students and Practitioners. COST Action CA16114 RESTORE, printed by Eurac Research, Bolzano, Italy.
- Burkhard, B., Kroll, F., Müller, F., & Windhorst, W. (2009). Landscapes' capacities to provide ecosystem services-A concept for land-cover based assessments. *Landscape online*, 15-15.
- Burkhard, B., Kandziora, M., Hou, Y. & Müller, F. (2014). Ecosystem Service Potentials, Flows and Demands - Concepts for Spatial Localisation, Indication and Quantification. *Landscape Online*, 34, 1-32.
- Claus, R., Davel, R., Heykoop, C., Pinto, D., & Belcher, B. M. (2023). How to build Theories of Change for transdisciplinary research: Guidance and considerations. *GAIA*, 32(1), 186-196.
- Eißing, M. (2021): Modelling and Comparison of Sustainability Visions from a Nexus Perspective. Master Thesis, Supervisor: J. Halbe, Osnabrück University.
- Europäische Kommission (Hrsg.) (2013). Die Qualität von offenen Daten & Metadaten. o.O.: Europäische Kommission. URL: www.europeandataportal.eu/sites/default/files/d2.1.2_training_module_2.2_open_data_quality_de_edp.pdf (retrieved on 12.05.2020)
- Fritz, E. (2025): Erfolgsfaktoren und innere Logik transformativer Prozesse verstehen: Eine Evaluierung der Initiierung des Osnabrücker Ernährungsrates mithilfe des „Theory of Change-Ansatzes“. Master Thesis, Supervisor: J. Halbe, Osnabrück University.
- Gunderson, L.H. & Holling, C.S. (2002). *Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems*. Island Press, Washington D.C., USA.
- Halbe, J. (accepted). Crafting responsible visions through model-based assessment of their desirability, coherence and resilience. International Sustainability Transitions Conference 2025, Lisbon, Portugal.
- Halbe, J., & Ulbrich, R. (2025). Regeneratives Wirtschaften ist möglich – Transformatives Landschaftsmanagement. In: *Feldversuche - Wege zu nachhaltiger Landnutzung, Politische Ökologie 01/2025*, Band 180. Oekom Verlag, München.
- Halbe, J. & Adamowski, J. (2019). Modeling Sustainability Visions: A Case Study of Multi-Scale Food Systems in Southwestern Ontario. *Journal Environmental Management*, 231, 1028-1047.
- Halbe, J., Pahl-Wostl, C., Lange, M. & Velonis, C. (2015). Governance of transitions towards sustainable development – the water–energy–food nexus in Cyprus. *Water International*, 40(5-6), 877-894.
- Hansen, B., Thorling, L., Kim, H. & Blicher-Mathiesen, G. (2019). Long-term nitrate response in shallow groundwater to agricultural N regulations in Denmark. *Journal of Environmental Management* 240, 66–74.
- Hummel, D., Hertler, C., Niemann, S., Lux, A. & Janowicz, C. (2008). The central analytical concept: Supply systems. In: Hummel, D. (Ed.), *Population Dynamics and Supply Systems – A Transdisciplinary Approach*. Campus, Frankfurt/Main, Germany.

- Landkreis Osnabrück (LKOS) (2019). Klimafolgenanpassungskonzept für den Landkreis Osnabrück in den eigenen Zuständigkeiten. URL: <https://www.landkreis-osnabrueck.de/sites/default/files/2021-09/lkos-klimawandelanpassung-greenadapt.pdf> (retrieved on 25.04.2025)
- Le Blanc, D. (2015). Towards integration at last? The sustainable development goals' as a network of targets. DESA Working Paper (Vol. 141). New York: United Nations, Department of Economic & Social Affairs.
- Meadows, D. H. (1994). Envisioning a sustainable world. URL: <http://donellameadows.org/archives/envisioning-a-sustainable-world/> (retrieved on 10. May 2025)
- Moore, M. L., Riddell, D. & Vocisano, D. (2015). Scaling Out, Scaling Up, Scaling Deep: Strategies of Non-profits in Advancing Systemic Social Innovation. In: Large Systems Change: An Emerging Field of Transformation and Transitions (pp. 67-84). Routledge.
- Müller, N.Y. (2020). Vision Modelling & Integrated Landscape Management. Project report, Supervisor: J. Halbe, Osnabrück University.
- Müller, P. (2021). A Participatory Modeling Approach for the Development and Assessment of Sustainability Visions Using Fuzzy Cognitive Mapping – Application to a Case Study of Sustainable Food Systems in Lower Saxony, Germany. Master Thesis, Supervisor: J. Halbe, Osnabrück University.
- Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) (2015). Trinkwasserschutzkooperationen in Niedersachsen - Grundlagen des Kooperationsmodells und Darstellung der Ergebnisse. Grundwasser Band 19.
- Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) (2016). Grundwasserbericht Niedersachsen - Kurzbericht 2016 (retrieved on 02.03.2025).
- Niedersächsische Landesforsten (NLF) (2022). NLF-Beitrag zu klimarobustem, ökologischem Wassermengen-Management in Niedersachsen. Projektdokumentation, URL: <https://www.lbeg.niedersachsen.de/download/193389> (retrieved on 22.04.2025).
- Pahl-Wostl, C. (2009). A conceptual framework for analysing adaptive capacity and multi-level learning processes in resource governance regimes. *Global Environmental Change*, 19, 354–365.
- Pahl-Wostl, C. (2015). *Water Governance in the Face of Global Change. From Understanding to Transformation*. Springer International Publishing.
- Pahl-Wostl, C. (2017). Governance of the water-energy-food security nexus: A multi-level coordination challenge. *Environmental Science & Policy*, 92, 356-367.
- Possiel, J. (in preparation). Räumliche Bewertung der Ökosystemleistungen von Landnutzungsvisionen mit Fokus auf Grundwasserneubildung. Master Thesis, Supervisor: J. Halbe, Osnabrück University.
- Raudsepp-Hearne, C., Peterson, G. D., Bennett, E. M., Biggs, R., Norström, A. V., Pereira, L., Vervoort, J., Iwaniec, D. M., McPhearson, T., Olsson, P., Hichert, T., Falardeau, M. & Aceituno, A. J. (2019). Seeds of good anthropocenes: developing sustainability scenarios for Northern Europe. *Sustainability Science*, 1-13.
- Rounsevell, M. D. A., Pedrolí, B., Erb, K. H., Gramberger, M., Busck, A. G., Haberl, H., Kristensen, S., Kuemmerle, T., Lavorel, S., Lindner, M., Lotze-Campen, H., Metzger, M. J., Murray-Rust, D., Popp, A., Pérez-Soba, M., Reenberg, A., Vadineanu, A., Verburg, P. H. & Wolfslehner, B. (2012). Challenges for land system science. *Land Use Policy* 29(4), 899–910.
- Scharmer, C. O. (2020). *Theorie U-von der Zukunft her führen: Presencing als soziale Technik*. Carl-Auer Verlag.

- Termorshuizen, J. W. & Opdam, P. (2009). Landscape services as a bridge between landscape ecology and sustainable development. *Landscape Ecology*, 24(8), 1037-1052.
- Vannier, C., Bierry, A., Longaretti, P. Y., Nettier, B., Cordonnier, T., Chauvin, C., Bertrand, N., Quétier, F., Lasseur, R. & Lavelle, S. (2019). Co-constructing future land-use scenarios for the Grenoble region, France. *Landscape and Urban Planning*, 190, 103614.
- Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) (2011). *Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation*. WBGU, Berlin.
- Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) (2020). *Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration*. WBGU, Berlin.

Anhänge

Anhang 1: WEF Nexus Indikatorensystem

Anhang 2: Auswertung der Interviews

Anhang 3: Booklet zu Thema „Transformatives Landschaftsmanagement“

Anhang 4: Artikel über die Elemente eines Transformativen Landschaftsmanagements

Anhang 5: Liste der Abschlussarbeiten, Publikationen und Konferenzbeiträge

Entwicklung von Problem- und Nachhaltigkeitsindikatoren für den WEF Nexus

Verfasserinnen:

AG Ressourcenmanagement: Nadine Müller

AG Agrarökologie und Bodenforschung: Birte Frerichmann

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	2
Material und Methoden.....	3
Ergebnisse	5
Indikatorensystem.....	5
Anwendung des Indikatorensystems	7
Landkreis Oldenburg	8
Landkreis Diepholz	8
Ökolandbau und SoLaWi	9
Paludikultur	10
Ausblick zur Weiterentwicklung des Indikatorensystems.....	11
Anhang	12

Einleitung

In AS 2 wurden durch eine Internet- und Literaturrecherche innovative Geschäfts- und Kooperationsmodelle im Untersuchungsgebiet sowie innerhalb Deutschlands identifiziert (AS 2.1, extra Dokument) und zudem eine erste Priorisierung vorgenommen (AS 2.2, extra Dokument).

In AS 3.1 sollte nun ein Indikatorensystem entwickelt werden, mithilfe dessen die Innovationen auf ihre Nachhaltigkeit hin bewertet werden können. Laut Projektantrag soll das System überdies dabei helfen, die Schnittstellen zwischen den Sektoren des WEF Nexus zu analysieren und Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen dabei unterstützen innovative Ansätze in Land- und Forstwirtschaft zu evaluieren.

Ziel von AS 3.1 ist die Entwicklung eines Indikatorensystems, mit welchem die in AS 2 identifizierten innovativen Geschäfts- und Kooperationsmodelle auf ihre Nachhaltigkeit hin untersucht werden können. Dieses Indikatorensystem setzt sich aus bereits existierenden Indikatoren und im Projekt mit Interviewpartnern erarbeiteten Indikatoren zusammen. Im Folgenden wird die Entwicklung des Indikatorensystems detailliert vorgestellt.

Alle Quellen hierzu befinden sich in einem separaten Ordner namens „Quellen_fuer_Indikatoren_2022“. Den darin enthaltenen Dateien sind zur besseren Übersicht jeweils Kürzel vorangestellt, die für folgendes stehen: „B“ steht für Boden- und Moorschutz, „Div“ für Biodiversität und Naturschutz, „DNS“ für Nachhaltigkeit, „F“ für Forst bzw. Wald, „K“ für Klima, „LK“ für Landkreise, „LW“ für Landwirtschaft, „SDG“ für Sustainable Development Goals und „W“ für Wasser sowie „Z“ für zusätzliche Informationen. Zudem befindet sich eine txt-Datei namens „Quellen“ im Ordner, die auch Links zu den Quellen enthält. Dabei ist zu beachten, dass alle Quellen der gewählten Indikatoren in dem Ordner sind, sich jedoch nicht alle Quellen des Ordners in der Tabelle wiederfinden.

Material und Methoden

Das Vorgehen bei der Erstellung des Indikatorensystems ist in Abbildung 1 illustriert.

Abbildung 1 Vorgehen bei der Erstellung des Indikatorensystems

Die Basis des Indikatorensystems bilden die Sustainable Development Goals (SDGs) sowie deren deutsche „Übersetzung“, die Indikatoren der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS). Es wurden hieraus diejenigen Indikatoren ausgewählt, die für das Untersuchungsgebiet und die Fragestellung des Projektes geeignet schienen.

Zusätzlich wurden weitere Strategiedokumente nach geeigneten Indikatoren untersucht, u. a. die EU-Bodenschutzstrategie 2030, die Waldstrategie für 2030 und 2050, die Ackerbaustrategie 2035 sowie die Nutztierstrategie, das Klimaschutzprogramm 2030, die Biodiversitätsstrategie und der Niedersächsische Weg (Abbildung 2). Beispiele für diese Indikatoren sind der Eintrag von Nitrat in das Grundwasser oder die Flächeninanspruchnahme. Parallel dazu wurden die Kausaldiagramme der Interviews (AS 5.2) auf Variablen ausgewertet, aus welchen sich Nachhaltigkeitsindikatoren ableiten lassen, wie z. B. eine Bewirtschaftung nach den Standards eines Labels oder die Existenz von Weiterbildungsangeboten auf dem Betrieb.

Die dazugehörige Exceltabelle „T-LaMa_Indikatorenentstehung“ gibt eine Übersicht über die im Hinblick auf geeignete Informationen bzw. Indikatoren analysierten Strategien und deckt damit zugleich die Datenverfügbarkeit auf. Im Tabellenblatt „Allgemein“ steht das Abkürzungsverzeichnis und im Tabellenblatt „Strategien_ÖSL“ die untersuchten Strategien. In der ersten Spalte des zweiten Tabellenblattes befinden sich alle gewählten SDG-Indikatoren. Danach folgen in Themenblöcken (Wasser, Boden, Landwirtschaft, Wald, Klima, Biodiversität und Naturschutz sowie Sonstiges) die in den jeweiligen Strategien enthaltenen Indikatoren oder Aussagen, die in den Themenbereich der SDG-Indikatoren passen. Zudem sind unter „Sonstiges“ eigene Ideen und die in den Causal Loop Diagramms von den Interviewpartnern festgehaltenen Ideen gelistet. Am Ende befindet sich noch eine Spalte mit der Zuordnung der Ökosystemleistungen – soweit dies möglich war.

Abbildung 2 Politische Papiere und Strategien, die für die Themen des T-LaMa Projektes bedeutsam sind

Ergebnisse

Indikatorensystem

Ergebnis der vorangegangenen Schritte ist eine Liste mit 26 Indikatoren (Tabelle 1).

Für die Aufnahme der gelisteten Indikatoren bestanden folgende Voraussetzungen: Relevanz für das Projekt T-LaMa im Sinne des nachhaltigen Effektes der innovativen Praxis, Aussagekraft für die zu untersuchenden Aspekte (ökologisch, ökonomisch und sozial) sowie Datenverfügbarkeit.

Somit wurden die SDGs 2 (Kein Hunger), 3 (Gesundheit und Wohlergehen), 4 (Hochwertige Bildung), 5 (Geschlechtergerechtigkeit), 6 (Sauberes Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen), 7 (Bezahlbare und saubere Energie), 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum), 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden), 12 (Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion), 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) und 15 (Leben an Land) ausgewählt.

Ebenso passende SDGs wie 14 (Leben unter Wasser) wurden ausgeklammert, aufgrund der inhaltlichen Überschneidung mit SDG 6 (Sauberes Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen). Zudem wurde die Zuordnung des Indikators „Ganztagsbetreuung für Kinder“ von SDG 4 in SDG 5 geändert, da der Effekt der Ganztagesbetreuung im Untersuchungsgebiet einen stärkeren Einfluss auf die Geschlechtergleichheit als auf die hochwertige Bildung hat.

Das Indikatorensystem umfasst folglich wichtige ökologische, ökonomische und soziale Aspekte und ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Tabelle 1 ist in drei Spalten unterteilt, wobei die erste Spalte einen Überblick der ausgewählten SDGs bietet. Die zweite Spalte zeigt die ausgewählten Indikatoren, deren Herkunft (ob aus dem deutschen Nachhaltigkeitsbericht - erkennbar an den vorangestellten Zahlen und der **grünen** Farbe - oder aus den Interviews - die wiederum in **Gelb** markiert wurden - oder den **blauen**, selbst erarbeiteten Indikatoren) farblich gekennzeichnet wurde. Die dritte und letzte Spalte der Tabelle zeigt die Datenverfügbarkeit. Hierbei steht das „+“ für eine gute Datenverfügbarkeit, da die Werte räumlich differenziert für das Untersuchungsgebiet vorliegen. Das „~“-Zeichen steht für eine weniger differenzierte Datenauflösung (maximal auf Landes-, oft auch nur auf Bundesebene). Das „-“-Zeichen steht für zur Zeit nicht vorhandene Daten zu Indikatoren. Diese Datenlücke kann in einem nächsten Schritt vergleichsweise leicht durch Umfragen unter den Land- bzw. Forstwirtschaft betreibenden Interviewpartnern geschlossen werden. Hierbei sollten die in der Tabelle die unterstrichenen Indikatoren abgefragt werden. Eine einfache Übersicht zur Datenverfügbarkeit eines jeden ausgewählten Indikators kann im Anhang unter Tabelle 2 angesehen werden.

Somit kann in einem nächsten Schritt eine Auswahl der vielversprechendsten innovativen Praktiken auf der Grundlage des Indikatorensystems erfolgen und ihr Nachhaltigkeitspotenzial bewertet werden. Damit kann ein Beitrag zur Beantwortung der Frage geleistet werden, wie ein transformatives Landschaftsmanagement im Einklang mit einem ausgewogenen WEF-Nexus umgesetzt werden kann. Außerdem können mittels des Indikatorensystems Datenlücken und damit auch ein Forschungsbedarf aufgezeigt bzw. die Notwendigkeit einer verbesserten Datentransparenz vermittelt werden.

Tabelle 1 Liste der Indikatoren, die für das Projekt T-LaMa von Bedeutung sind, mit SDG-Zuordnung und Datenverfügbarkeit. Die Daten mit einem „+“ stehen für eine räumlich differenzierte Auflösung im T-Lama-Untersuchungsgebiet. Die Auflösung der Daten mit „~“ bewegt sich zwischen Landes- und Bundesebene Ein „-“ Zeichen gibt an, dass derzeit keine Daten für das Untersuchungsgebiet vorhanden sind.

SDG	Indikatoren aus Strategien, Interviews und eigenen Ideen	Daten
2 Kein Hunger	2.1 a Stickstoffüberschuss in der Landwirtschaft	~
	2.1 b Ökologischer Landbau	~
3 Gesundheit	3.2 a Emissionen von Luftschadstoffen	~
4 Hochwertige Bildung	Weiterbildungsangebote auf dem Hof	-
5 Geschlechtergleichheit	4.2 a,b Ganztagsbetreuung für Kinder	~
	5.1 b,c Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft	~
	Frauen in Führungsposition auf dem Hof	-
6 Sauberes Wasser und Sanitär-einrichtungen	6.1 a Phosphor in Fließgewässern (Qualität)	+
	6.1 b Nitrat im Grundwasser (Qualität)	+
	Andere schädliche Substanzen im Wasser (Qualität)	+
	Wasserquantität	~
	Wassermanagement auf dem Hof	-
7 Bezahlbare und saubere Energie	7.2.a Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-Endenergieverbrauch	~
	energetische Selbstversorgung/Autarkie	-
8 Menschenwürdige Arbeit	Planungssicherheit (Hofnachfolge)	-
9 Industrie, Innovation und Infrastruktur	9.1 b Breitbandausbau	~
11 Nachhaltige Städte und Gemeinden	11.1 b Freiraumverlust	+
	Erreichbarkeit der Innovation (via ÖPNV, Rad, Auto/ für Handelspartner, Konsumenten, Mitarbeiter/ in km Entfernung)	-
12 Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion	12.1 a Marktanteil von Produkten mit staatlichen Umweltzeichen	~
	Wird nach einem Label-Standard gewirtschaftet? Nach welchem?	-
	12.1 b Globale Umweltinanspruchnahme durch den Konsum privater Haushalte	~
	12.3 a,b Nachhaltige Beschaffung	~
	Gibt es einen Kontakt zwischen Produzenten und Konsumenten?	-
13 Maßnahmen zum Klimaschutz	13.1 a Treibhausgasemissionen	~
	13.1 b Internationale Klimafinanzierung zur Reduktion von Treibhausgasen und zur Anpassung an den Klimawandel	~
15 Leben an Land	15.1 Artenvielfalt und Landschaftsqualität (auf Landschaftsebene)	~

Anwendung des Indikatorensystems

Um die Anwendbarkeit des Indikatorensystems zu testen, wurden die Landschaftsrahmenpläne der Landkreise Oldenburg und Diepholz sowie die Innovationen Ökolandbau/ SoLaWi und Paludikultur beispielhaft gewählt. Daten zu den Innovationen wurden aus wissenschaftlicher und grauer Literatur gesammelt, den Indikatoren zugeordnet und innerhalb einer dreistufigen Skala bewertet. Diese wurden in der Exceltabelle „T-LaMa_Indikatoren-Netzdiagramme“ unter den Tabellenblättern „Daten_XXX“ und „Netzdiagramm_XXX“ zusammengetragen (nicht Teil des Anhang; können beim Projektteam angefragt werden). Hierbei gilt, dass, wenn möglich, als Referenzwert die konventionelle Landwirtschaft genommen wurde.

Von folgenden Landkreisen stehen LRPs (neuste LRPs genannt) zur Verfügung:

- LK Wesermarsch: LRP 2016,
- LK Ammerland: Entwurf 2020 LRP, Umweltbericht Entwurf 2020,
- Stadt Oldenburg: LRP 2016,
- LK Oldenburg: LRP Endfassung 2021,
- LK Diepholz: LRP 2008,
- (LK Cloppenburg: Umweltbericht 2020),
- (LK Vechta: derzeit keiner vorhanden (noch in Bearbeitung beim LK, soll 2025 kommen)),
- (LK Osnabrück: RROP – landwirtschaftlicher Fachbeitrag 2020).

Als Darstellungsform für die Bewertung der Innovationen anhand des erarbeiteten Indikatorensystems wurden Netzdiagramme gewählt und mit Datenquellen hinterlegt (Exceltabelle „T-LaMa_Indikatoren-Netzdiagramme“). Am äußeren Rand steht die Bezeichnung des Indikators. Die drei farbigen Kreise geben die dreistufige Bewertungsskala wieder (rot: schlecht, gelb: mittel, grün: gut), wobei die Bewertung für jeden einzelnen Indikator anhand der schwarzen Linie ablesbar ist. Folglich gilt: Je näher ein Wert am Außenrand des Netzdiagramms liegt, desto besser schneidet die Innovationen bezüglich dieses Indikators ab.

Landkreis Oldenburg

In Abbildung 3 ist die Bewertung für den Landkreis Oldenburg nach den im Landschaftsrahmenplan enthaltenen Daten dargestellt.

Abbildung 3: Ergebnisdarstellung Bewertung für den Landkreis Oldenburg nach Landschaftsrahmenplan

Landkreis Diepholz

In Abbildung 4 ist die Bewertung für den Landkreis Diepholz nach den im Landschaftsrahmenplan enthaltenen Daten dargestellt.

Abbildung 4: Ergebnisdarstellung Bewertung für den Landkreis Diepholz nach Landschaftsrahmenplan

Ökolandbau und SoLaWi

Der Ökolandbau und die SoLaWis, die die Innovationen für den Naturraum Geest darstellen, wurden zusammengefasst. Informationen aus wissenschaftlicher und grauer Literatur wurden zur Anwendung des Indikatorensystems auf diese Innovationen herangezogen. Das Ergebnis der Innovationsbewertung ist in Abbildung 5 zu sehen.

Zur leichteren Nachvollziehbarkeit der Werte ist eine Word-Datei „Daten_Innovationen_Öko-Solawi“ sowie eine PDF-Datei „Indikatoren Literatur Ökolandbau und SoLaWi“ mit Quellen beigefügt.

Abbildung 5 Ergebnisdarstellung Bewertung (Öko)Landbau/SoLaWi - alle Indikatoren

Paludikultur

In Abbildung 6 ist das Ergebnis der Anwendung des Indikatorensystems auf die Paludikultur zu sehen. Zur leichteren Nachvollziehbarkeit der Werte ist eine Word-Datei „Daten_Innovationen_Paludi“ sowie eine PDF-Datei „Indikatoren Literatur Paludikultur“ mit Quellen beigefügt.

Abbildung 6 Ergebnisdarstellung Bewertung Paludikultur

Ausblick zur Weiterentwicklung des Indikatorensystems

Vorlagen für eine Erweiterung in Richtung der ökonomischen Dimension der Nachhaltigkeit können bestehende Berechnungen oder Indikatorensysteme bieten. Ein Beispiel ist die Methode, die im QuartaVista Projekt¹entwickelt wurde (erweitertes Framework zur Dokumentation und Innovation von Geschäftsmodellen), bei dem z. B. auch der Tierwohlaspekt abgebildet wird.

Außerdem kann noch auf eine Studie der Boston Consulting Group von 2019 hingewiesen werden: „Die Zukunft der deutschen Landwirtschaft nachhaltig sichern“². Sie bietet „Denkanstöße und Szenarien für ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit“ und kam in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass jährlich 90 Milliarden Euro externe Kosten durch die deutsche Landwirtschaft entstehen, bei einer gleichzeitigen Bruttowertschöpfung von nur 21 Milliarden Euro.

¹ <https://www.regionalwert-ag.de/forschungsprojekte-der-regionalwert-ag-freiburg/quarta-vista/>

² <https://www.bcg.com/de-de/securing-the-future-of-german-agriculture>

Anhang

Alle hierzu gehörigen Dokumente wurden in einer Datenbank hinterlegt. In dieser sind folgende Dateien enthalten:

- Dieser Bericht als PDF-Datei „Entwicklung von Problem- und Nachhaltigkeitsindikatoren“
- Word-Datei „Daten_Innovationen_Öko-Solawi“
- Word-Datei „Daten_Innovationen_Paludi“
- Exceltabelle „T-LaMa_Indikatorenentstehung“
- Exceltabelle „T-LaMa_Indikatoren-Netzdiagramme“
- PDF-Datei „Indikatoren Literatur Ökolandbau und SoLaWi“
- PDF-Datei „Indikatoren Literatur Paludikultur“
- Ordner „Quellen_fuer_Indikatorensystem_2022“

In diesem Dokument gibt es zudem eine „Schnellzugriffstabelle“ für die Datenquellen. Dies ist Tabelle 2 auf der nachfolgenden Seite.

Tabelle 2 Zuweisung der möglichen Datenquellen für den jeweiligen Indikator des Indikatorsystems vom T-LaMa-Projekt. Die Farben spiegeln die Auflösung bzw. Verfügbarkeit der Daten für die Indikatoren wider (rot: nicht vorhanden, gelb: auf Bundes- oder Landesebene, grün: differenziert für das Untersuchungsgebiet). Abkürzungen: DNS = Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, DNS_NDS = Fortschrittsbericht zur Nachhaltigkeitsstrategie für Niedersachsen, LK = Landkreis.

Indikatoren aus Strategien, Interviews und eigenen Ideen	Datenverfügbarkeit für das Untersuchungsgebiet
2.1 a Stickstoffüberschuss in der Landwirtschaft	~ DNS
2.1 b Ökologischer Landbau	~ DNS, LK-Ebene (KÖN)
3.2 a Emissionen von Luftschadstoffen	~ DNS_NDS
Weiterbildungsangebote auf dem Hof	-
4.2 a,b Ganztagsbetreuung für Kinder	~ DNS_NDS
5.1 b,c Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft	~ DNS, DNS_NDS (Politik und Verwaltung)
Frauen in Führungsposition auf dem Hof	-
6.1 a Phosphor in Fließgewässern (Qualität)	+ u.a. LEA-Portal
6.1 b Nitrat im Grundwasser (Qualität)	+ u.a. LEA-Portal
Andere schädliche Substanzen im Wasser (Qualität)	~ eher wage in LRPs, OGewV, WRRL Berichte
Wasserquantität	+ nibis
Wassermanagement auf dem Hof	-
7.2.a Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-Endenergieverbrauch	~ DNS (nur Windrädernanzahl), u.a. UBA
energetische Selbstversorgung/ Autarkie	-
Planungssicherheit (Hofnachfolge)	-
9.1 b Breitbandausbau	~/+ DNS, DNS_NDS
11.1 b Freiraumverlust	~/+ DNS, DNS_NDS
Erreichbarkeit der Innovation (via ÖPNV, Rad, Auto/ für Handelspartner, Konsumenten, Mitarbeiter/ in km Entfernung)	-
12.1 a Marktanteil von Produkten mit staatlichen Umweltzeichen	~ DNS, DNS_NDS (Holz)
Wird nach einem Label-Standard gewirtschaftet? Nach welchem?	-
12.1 b Globale Umweltinanspruchnahme durch den Konsum privater Haushalte	~ DNS, DNS_NDS (Energie)
12.3 a,b Nachhaltige Beschaffung	~ DNS, DNS_NDS
Gibt es einen Kontakt zwischen Produzenten und Konsumenten?	-
13.1 a Treibhausgasemissionen	~ DNS, DNS_NDS (Tiere)
13.1 b Internationale Klimafinanzierung zur Reduktion von Treibhausgasen und zur Anpassung an den Klimawandel	~ DNS
15.1 Artenvielfalt und Landschaftsqualität (auf Landschaftsebene)	~/+ DNS, DNS_NDS (NSG), u.a. nibis

Auswertung der Interviews- Design und Implementierung der Beteiligungsprozesse (AS 6)

Verfasserin:

AG Ressourcenmanagement: Nadine Müller

(Beteiligte Codierung: Pia Müller, Katalin Schleuter, Nico Sachs)

Inhalt

Hintergrund	2
Vorgehen	2
Fragestellungen	2
Entwicklung eines Codesystems.....	3
Ergebnisse	3
Allgemeines	3
Beschreibung der Daten	3
Strukturelle Codes	3
Einflussfaktoren und Auswirkungen.....	3
Inhaltliche Codes	4
Hauptelemente bzw. Schwerpunkte der Zukunftsvisionen	4
Hindernde und fördernde Faktoren	8
Variablen mit Bezug auf (Grund-)Wasser und Biodiversität	13
Strukturelle und inhaltliche Codes	14
Synthese der Interviews zu Visionen für die Landwirtschaft	14
Synthese der Interviews zu Visionen für die Forstwirtschaft.....	14
Ausblick	14

Hintergrund

Um Beteiligungsprozesse von Innovator*innen und Stakeholder*innen zu designen, wurden die in AS 5.2 geführten Interviews strukturell und inhaltlich ausgewertet. Dafür wurde ein Codierungssystem entwickelt und mithilfe der Codierungssoftware MAXQDA angewendet.

Vorgehen

Im Folgenden wird der Entwicklungsprozess des Codesystems für die Analyse der Kausaldiagramme beschrieben.

Fragestellungen

In einem ersten Schritt wurden die Forschungsfragen festgelegt, welche die Analyse leiten sollten.

1. Welches sind die **Hauptelemente bzw. Schwerpunkte** der Zukunftsvisionen? Welches sind die wichtigsten Einflussfaktoren und Auswirkungen?
2. Welche Variablen werden besonders **häufig** genannt?
3. Welche **hindernden Faktoren** werden genannt, die einer Umsetzung oder einer Hochskalierung im Wege stehen? Welche davon sind von den Innovator*innen beeinflussbar und welche nicht?

Auswertung der Interviews

4. Welche **fördernden Faktoren** werden genannt, die Innovationen unterstützen können? Welche davon sind von den Innovator*innen beeinflussbar und welche nicht?

Entwicklung eines Codesystems

Um diese Fragen beantworten zu können, wurden die in den Interviews genannten Variablen in ein Codesystem eingeordnet. Dieses Codesystem besteht zum einen aus strukturellen Codes, die sich an dem Aufbau der Kausaldiagramme orientieren, und zum anderen aus inhaltlichen Codes, die sich u. a. an den Dimensionen der Nachhaltigkeitsdefinition orientieren (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1 Aufbau des Codesystems, welches zur Analyse der Kausaldiagramme entwickelt wurde.

Strukturelle Codes	Inhaltliche Codes
<ul style="list-style-type: none"> • Vision/Innovation • Einflussfaktor • Auswirkungen • Probleme/hindernde Faktoren • Lösungen/fördernde Faktoren 	<ul style="list-style-type: none"> • Transformation • Umwelt • Ökonomie • Soziales • Land- und forstwirtschaftliche Praktiken • Skalen • ganzheitlich integrierte Nachhaltigkeit

Das in einem iterativen Prozess (Ende 2020 bis Anfang 2022) erarbeitete Codesystem wurde in die Analyse-Software MAXQDA eingepflegt. Mithilfe der Software konnten die Kausaldiagramme codiert werden. Unklare oder mehrdeutige Codes wurden von den Codierenden regelmäßig besprochen.

Ausführliche Definitionen der einzelnen Codes finden sich im Codebuch.

Ergebnisse

Allgemeines

Beschreibung der Daten

Es wurden 54 Interviews geführt, die in fünf unterschiedliche Nutzungsformen gruppiert wurden:

- (Öko)Landbau → 28 Interviews
- Obstanbau → 15 Interviews
- Tierhaltung (auf Grünland) und Natur-/Umweltschutz → 3 Interviews
- Paludikultur → 4 Interviews
- Naturnaher und klimaresilienter Waldbau → 4 Interviews

Die 54 Kausaldiagramme, die in den Interviews erstellt wurden, wurden für die Analyse in MAXQDA eingepflegt.

Strukturelle Codes

Einflussfaktoren und Auswirkungen

Insgesamt wurden 444 Einflussfaktoren und Auswirkungen in den Interviews genannt, 209 Einflussfaktoren und 235 Auswirkungen (Abbildung 1).

Abbildung 1 Positive und negative Einflussfaktoren und Auswirkungen der Innovationen/Visionen (Anmerkung: 4 Einflussfaktoren und 11 Auswirkungen konnten nicht den positiven oder negativen Kategorien zugeordnet werden.)

Inhaltliche Codes

Hauptelemente bzw. Schwerpunkte der Zukunftsvisionen

Die Analyse der Kausaldiagramme ergab knapp 4000 codierte Variablen, von denen 1184 Segmente den strukturellen Codes zugeordnet werden können und 2762 Segmente den inhaltlichen Codes. Zusammenfassend verteilen sich die codierten Variablen wie folgt auf die einzelnen Kategorien der inhaltlichen Codes (vgl. Abbildung 2): Soziale Aspekte sowie Variablen, die sich auf land- und forstwirtschaftliche Praktiken beziehen, machen mit 32 % bzw. 27 % den größten Anteil aus, aber auch ökonomische und umweltbezogene Faktoren spielen mit 21 % und 14% eine große Rolle. Die restlichen 6 % verteilen sich auf die Kategorien Skalen (zeitlich/räumlich), ganzheitliche integrierte Nachhaltigkeit und Transformation.

Abbildung 2 Inhaltliche Schwerpunkte der in den Interviews genannten Innovationen (Anmerkung: Die Farben orientieren sich an den Farben der Codes in Tabelle 1.

Dieses Ergebnis unterstreicht zum einen die hohe Relevanz von sozialen Aspekten für die untersuchten Nachhaltigkeitsinnovationen. Zum anderen wird auch die hohe Bedeutung einer systemischen Analyse deutlich, da eine Vielzahl von Aspekten, wie konkrete landwirtschaftliche Praktiken, Wirtschaftlichkeit und Umweltbelange, ebenfalls eine große Rolle spielen.

Nachfolgend werden die Verteilungen der **inhaltlichen** Codes auf die verschiedenen Landnutzungskategorien vorgestellt.

(Öko)Landbau

In der folgenden Tabelle (Tabelle 2) sind die 10 am häufigsten verwendeten Codes für den (Öko)Landbau aufgelistet.

Tabelle 2 Die 10 am häufigsten verwendeten Codes für den (Öko)Landbau

Code	Häufigkeit	Prozent
Gesellschaft/Gemeinschaft	140	9.29
Anbauweisen/Haltungsformen	100	6.64
Competence	64	4.25
politische Belange	55	3.65

Auswertung der Interviews

Vermarktung	50	3.32
Kommunikation zw. Stakeholdern	48	3.19
(Grund)wasser	47	3.12
Bildung	47	3.12
Boden	42	2.79
Umwelt	41	2.72

Obstanbau

In der folgenden Tabelle (Tabelle 3) sind die 10 am häufigsten verwendeten Codes für den Obstanbau aufgelistet.

Tabelle 3 Die 10 am häufigsten verwendet Codes für den Obstanbau

Code	Häufigkeit	Prozent
Gesellschaft/Gemeinschaft	91	12.57
Einzelbetrieblich	40	5.52
Gesamtwirtschaftlich	38	5.25
monetäre Ressourcen	33	4.56
Umwelt	32	4.42
Competence	28	3.87
ausführende Politik (exekutive Belange)	27	3.73
abiotische Faktoren	22	3.04
Betriebsmittel	22	3.04
Vermarktung	21	2.90

Tierhaltung (auf Grünland) und Natur-/Umweltschutz

In der folgenden Tabelle (Tabelle 4) sind die 10 am häufigsten verwendeten Codes für die Tierhaltung aufgelistet.

Tabelle 4 Die 10 am häufigsten verwendeten Codes für die Tierhaltung

Code	Häufigkeit	Prozent
Tierhaltung	11	9.02

Auswertung der Interviews

Meaning	8	6.56
Gesellschaft/Gemeinschaft	7	5.74
Anbauweisen/Haltungsformen	7	5.74
Competence	5	4.10
Umwelt	5	4.10
Luft	5	4.10
Einzelbetrieblich	4	3.28
gesetzgebende Politik (legislative Belange)	4	3.28
Arbeitskräfte/Arbeitsbedingungen	4	3.28

Paludikultur

In der folgenden Tabelle (Tabelle 5) sind die 10 am häufigsten verwendeten Codes für die Paludikultur aufgelistet.

Tabelle 5 Die 10 am häufigsten verwendeten Codes für die Paludikultur

Code	Häufigkeit	Prozent
räumliche Skala	16	7.77
(Grund)wasser	14	6.80
Betriebsmittel	11	5.34
abiotische Faktoren	11	5.34
Gesellschaft/Gemeinschaft	10	4.85
politische Belange	10	4.85
Vermarktung	10	4.85
Kommunikation zw. Stakeholdern	10	4.85
technische Hilfsmittel	9	4.37
monetäre Ressourcen	9	4.37

Naturnaher und klimaresilienter Waldbau

In der folgenden Tabelle (Tabelle 6) sind die 10 am häufigsten verwendeten Codes für den naturnahen und klimaresilienten Waldbau aufgelistet.

Auswertung der Interviews

Tabelle 6 Die 10 am häufigsten verwendeten Codes für den naturnahen und klimaresilienten Waldbau

Code	Häufigkeit	Prozent
Umwelt	17	10.18
Gesellschaft/Gemeinschaft	16	9.58
Anbauweisen/Haltungsformen	15	8.98
Wertschätzung	10	5.99
politische Belange	9	5.39
monetäre Ressourcen	9	5.39
Kommunikation zw. Stakeholdern	7	4.19
Energie	5	2.99
Wissenschaft	5	2.99
Competence	5	2.99

Hindernde und fördernde Faktoren

In den Interviews wurden die Interviewees nach hindernden und fördernden Faktoren für die Entwicklung der Innovationen befragt. Diese Informationen sind auch in die CLDs geflossen und im Codesystem aufgenommen worden. Es wurden insgesamt 184 hindernde Faktoren (Abbildung 3) und 182 fördernde Faktoren (Abbildung 4) genannt.

	Code	Subcode	Anzahl
Zusammenfassung aller Interviews	Hindernde Faktoren		3
		Beeinflussbar	90
		Nicht beeinflussbar	91

 184 hindernde Nennungen

Abbildung 3 Anzahl der in den Interviews als hindernd genannten Faktoren

	Code	Subcode	Anzahl
Zusammenfassung aller Interviews	Fördernde Faktoren		4
		Beeinflussbar	143
		Nicht beeinflussbar	35

 182 hindernde Nennungen

Abbildung 4 Anzahl der in den Interviews als fördernd genannten Faktoren

Auswertung der Interviews

Für die Landwirtschaft

Um die Frage zu beantworten, welche Faktoren die Entwicklung einer Innovation fördern oder hindern können, wurde folgende Tabelle (Tabelle 7) aus der Analyse der Interviews erstellt.

Tabelle 7 Synthese der in den LW-Interviews genannten hindernden und fördernden Faktoren

Dimension	Fördernd	Hindernd
Gesellschaft	Aktiver sein/werden	Denken in Blasen
	Bildung/Transparenz/Öffentlichkeitsarbeit/Wertschätzung	Fehlende Kommunikation (zw. InnovatorInnen, zw. Generationen, zw. Gesellschaft und LW)
	Kleiner strukturierte LW	→ Keine Vernetzung
Politik	Agrarpolitische Förderung von alternativer LW ← Lobby hierfür	Lobbyismus (für große Betriebe)
	Transparenz	Rechtliche Unklarheiten/Hindernisse (Gesetzgebung, Subventionen für große Betriebe)
Umwelt	Natürliche/ökologische Kreisläufe beachten/nutzen	Wasserqualität und -quantität, Wasserverfügbarkeit (verstärkt durch Klimawandel)
	Permakultur/Agroforst	Umgang mit dem Boden (Qualitätsverluste, Qualität mühsam wiederherstellen)
Technologie	(Tröpfchen) Bewässerung	Fehlend oder noch in der Entwicklung
		(fehlende) Digitalisierung
Wirtschaft	Projektfinanzierung (durch Politik, privaten Sektor)	(anfängliche) Finanzierung
	Vernetzung/Kooperation (u. a. auch entlang der Wertschöpfungskette)	Preispolitik/Marktentwicklung/Druck durch den Einzelhandel
		Teuer für kleine Betriebe

Um einen Eindruck über die quantitativen Verteilungen der hindernden und fördernden Faktoren auf die Dimensionen (Tabelle 7, Spalte 1) zu bekommen, werden die Faktoren im folgenden Abschnitt aufgeschlüsselt für die Landnutzungskategorien dargestellt. Die einzelnen Faktoren sind in den diesem Dokument zugeordneten Excel-Tabellen aufgelistet.

(Öko)Landbau

Die meisten der in den Interviews genannten fördernden Faktoren lassen sich gesellschaftlichen oder ökologischen Faktoren zuordnen (Abbildung 5).

Auswertung der Interviews

Abbildung 5 Ökologischer Anbau fördernde Faktoren

Ein ähnliches Bild zeigt sich für die Aufteilung der hindernden Faktoren, wenn auch hier die ökologischen Faktoren einen größeren Anteil ausmachen (Abbildung 6).

Abbildung 6 Ökologischer Anbau hindernde Faktoren

Tierhaltung auf Grünland

Hier machen die technologischen Faktoren einen großen Anteil der fördernden Faktoren aus (Abbildung 7). Insgesamt gibt es in dieser Landnutzungskategorie allerdings nur wenige Interviews und dementsprechend auch nur wenige Faktoren.

Auswertung der Interviews

Abbildung 7 Grünland fördernde Faktoren

Bei den hindernden Faktoren machen die ökologischen Faktoren den größten Anteil aus (Abbildung 8).

Abbildung 8 Grünland hindernde Faktoren

Paludikultur

Bei der Paludikultur betreffen die fördernden Faktoren vor allem ökologische und politische Aspekte (Abbildung 9).

Auswertung der Interviews

Abbildung 9 Paludikultur fördernde Faktoren

Bei den hindernden Faktoren sticht keine Kategorie hervor, allerdings fällt das Fehlen von gesellschaftlichen Faktoren auf (Abbildung 10).

Abbildung 10 Paludikultur hindernde Faktoren

Naturnaher und klimaresilienter Waldbau

Es wurde nur ein ökologischer fördernder Faktor genannt, der Rest der Variablen aus den Interviews verteilt sich gleichmäßig auf gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche (Abbildung 11).

Auswertung der Interviews

Abbildung 11 Waldbau fördernde Faktoren

Bei den hindernden Faktoren fällt auf, dass es vor allem wirtschaftliche Aspekte sind, die die Entwicklung von nachhaltigem und klimaresilienten Waldbau im Wege stehen (Abbildung 12).

Abbildung 12 Waldbau hindernde Faktoren

Variablen mit Bezug auf (Grund-)Wasser und Biodiversität

Schwerpunkt des Projektes ist der Schutz des (Grund-)Wassers und der Biodiversität. Excel-Tabellen mit den hier genannten Variablen sind bei MyShare hinterlegt (T-LaMa/ AS 6 Design und Implementierung Beteiligungsprozesse /AS 6.1 Analyse hemmender und förrender Faktoren/MAXQDA/2022-02 Februar).

Auswertung der Interviews

Strukturelle und inhaltliche Codes

Synthese der Interviews zu Visionen für die Landwirtschaft

Um eine Vision für eine nachhaltige Landwirtschaft der Zukunft zu erstellen, wurden die in den Interviews genannten Einflussfaktoren sowie Auswirkungen nach den inhaltlichen Codes geordnet und zusammengefasst. Das Ergebnis dieses Schrittes ist in Abbildung 13 zu sehen.

Abbildung 13 Synthese der in den Interviews genannten Einflussfaktoren und Auswirkungen einer nachhaltigen Landwirtschaft der Zukunft.

Synthese der Interviews zu Visionen für die Forstwirtschaft

Um eine Vision für eine nachhaltige Forstwirtschaft der Zukunft zu erstellen, wurden die in den Interviews genannten Einflussfaktoren sowie Auswirkungen nach den inhaltlichen Codes geordnet und zusammengefasst. Das Ergebnis dieses Schrittes ist in Abbildung 14 zu sehen.

Abbildung 14 Synthese der in den Interviews genannten Einflussfaktoren und Auswirkungen einer nachhaltigen Forstwirtschaft der Zukunft.

Ausblick

Die Ergebnisse dieses AS sollen dem Aufbau der Innovationsplattformen in AS 6.3 unterstützen.

TRANSFORMATIVES LANDSCHAFTSMANAGEMENT

PRO-AKTIVE LÖSUNGEN FÜR EINE KLIMAROBUSTE,
ÖKOLOGISCHE WASSERVERSORGUNG

HINTERGRUND

Diese Broschüre präsentiert eine Synthese der Ergebnisse eines Projekts der Niedersächsischen Landesforsten (NLF) und der Universität Osnabrück. In dem Projekt kam ein interdisziplinäres Expertenteam zusammen, um pro-aktive Lösungsansätze für die Herausforderungen der Wasserversorgung infolge des Klimawandels zu finden. Die anschließenden Stakeholder-Interviews eröffneten weitere Perspektiven und Einsichten aus Wirtschaft und Gesellschaft, wie der Autoindustrie, Landwirtschaft, Infrastrukturplanung und dem Naturschutz. Das Resultat zeigt einen ganzheitlichen Ansatz auf - ein transformatives Landschaftsmanagement für eine klimarobuste, ökologische Wasserversorgung.

UNSER LANDSCHAFTSMANAGEMENT-ANSATZ

Erfolgreiches Wassermanagement im Klimawandel bedarf einer Landschaftsperspektive und bezieht seine Lösungsenergie aus zwei Hauptquellen:

1. **Solide Fakten**, die auf konkreten Wechselwirkungen des regionalen Wasserhaushaltes aufbauen sowie
2. **Gelingende Kommunikation**, die nicht nur sichtbare Interessenvertreter oder offensichtlich „laute“ Konfliktparteien sondern auch „leisere“ Vordenker*Innen und experimentierfreudige Pioniere anderer Branchen zu integrieren vermag.

Die Ergebnisse sind in vier Phasen des transformativen Wandels gegliedert:

Kernaussagen: Was sind die Prinzipien für ein gelingendes Wassermanagement?

Momentum gewinnen: Wie kommen wir in Bewegung?

Transformation: Wie können wir den Wandel aktiv gestalten?

Up-Scaling: Wie schaffen wir den großen Wurf?

KERNAUSSAGEN

MOMENTUM
GEWINNEN

TRANSFORMATION

UP-SCALING

”
CO₂ HEIZT,
H₂O KÜHLT
DEN PLANETEN.

Johan Rockström
Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung

KERNAUSSAGEN:

WAS SIND DIE PRINZIPIEN FÜR EIN GELINGENDES WASSERMANAGEMENT?

Das **Ziel des zukünftigen Wassermanagements** ist die verlässliche Bereitstellung von Wasser für Mensch und Ökosysteme in ausreichender Quantität und Qualität.

Es bedarf **resilienter Lösungen** im wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Bereich, um mit Unsicherheiten infolge des Klimawandels umzugehen.

Das Management von Wasserquantität und –qualität ist ein **zentraler Baustein für den Umgang mit dem Klimawandel**. Dies umfasst:

- die Anpassung an den Klimawandel (z.B. durch die Kühlfunktion von Wasser in der Fläche)
- die Minderung von CO₂ in der Atmosphäre (z.B. CO₂-Speicherung durch Wiedervernässung von Mooren).

Wassermanagement ist eine, wenn nicht sogar die **Querschnittsaufgabe** für eine zukunftsfähige Gesellschaft, Industrie, Landwirtschaft und Natur.

Die **Landschaft ist die zentrale Skala** für das Management von Wasser; dies bedarf einem Verständnis öko-hydrologischer Zusammenhänge sowie die vernetzte Wahrnehmung von Städten und deren Umland.

Das Verhältnis von Mensch und Natur muss sich von einem entnehmenden Charakter zu einem unterstützenden und gebenden Charakter im Sinne eines „**Environmental Stewardship**“ wandeln. Dies erfordert neues Wissen aber auch das Beobachten von Natur mit allen Sinnen.

A watercolor-style illustration of a landscape. In the foreground, there are green hills and a blue river. The background shows more green hills under a light sky. The style is soft and artistic, with visible brushstrokes and blended colors.

”

**DIE GRUNDLAGE FÜR DIE
VERFÜGBARKEIT VON WASSER
IST EINE FUNKTIONSTÜCHTIGE
LANDSCHAFT.**

Dr. Hans-Martin Hauskeller
Leiter der Abteilung Wald und Umwelt
Niedersächsische Landesforsten

MOMENTUM GEWINNEN: WIE KOMMEN WIR IN BEWEGUNG?

Die Entwicklung eines **ganzheitlichen System- und Prozessverständnisses** ist eine zentrale Aufgabe. Dies umfasst zum einen das Sammeln von Daten, die Erforschung von ökohydrologischen Zusammenhängen und die Weiterentwicklung von Modellierungsansätzen. Zum anderen aber auch die bewusste, direkte Wahrnehmung und Beobachtung von Landschaftszusammenhängen.

Jedoch ist auch die **Bereitstellung und allgemeinverständliche Kommunikation** fachlicher und erfahrungsbasierter Grundlagen essentiell, um gesellschaftliche Diskussionen zu unterstützen. Dies umfasst auch die Entwicklung von Weiterbildungsangeboten zur Erarbeitung von Schnittstellenkompetenz.

Offene, nicht voreingenommene Diskussionen mit allen Akteuren in der Landschaft sind essentiell, um Momentum und Akzeptanz zu schaffen. Dies umfasst:

- die Offenlegung und Wertschätzung von vielseitigen Perspektiven, sowie
- die Fähigkeit Perspektiven zu wechseln und sich in andere hineinzusetzen.

Auf Grundlage eines ganzheitlichen System- und Prozessverständnisses, das auch die Definition von naturräumlichen Grenzen umfasst, sollten gemeinsame Zukunftsbilder erarbeitet werden, die die individuellen **Entwicklungspotentiale von Landschaften aufdecken**.

Die Zukunftsbilder bilden die Grundlage für die **Implementierung von Prototypen**. Dies sind kleine, fokussierte Projekte, die auch für die Skalierung wesentliche Aspekte einschließen und in Kooperation mit Fachleuten und interessierten Stakeholdern durchgeführt und ausgewertet werden.

”

BEI ALLEN BETEILIGTEN MUSS DAS BEWUSSTSEIN
WACHSEN, DASS SICH DINGE AUFGRUND DES
KLIMAWANDELS ÄNDERN WERDEN. WO SICH DINGE
ÄNDERN MÜSSEN ALLE ZU KOMPROMISSEN UND
ERGEBNISOFFENEN, FACHLICH FUNDIERTEN
DISKUSSIONEN BEREIT SEIN.

Dr. Jörg Elbracht

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

TRANSFORMATION: WIE KÖNNEN WIR DEN WANDEL AKTIV GESTALTEN?

Eine **Bewusstseinsänderung im Umgang mit Wasser** ist erforderlich, um effektive Lösungen zu finden. Bisher existierte ausschließlich das Paradigma „Wasser schnell aus der Fläche ableiten“; dieses muss nun um das Paradigma „Wasser in der Fläche halten und mehrfach nutzen“ ergänzt werden. Dies ist verbunden mit dem **Wandel von Mensch-Umwelt-Beziehungen** von einem extraktiven zu einem zurückgebenden Charakter.

Die Gestaltung des transformativen Wandels bedarf eines **pro-aktiven, konstruktiven Umgangs mit Krisen**. Dies bedeutet den Blick nach vorn zu richten und nicht zurück. Ein aktuelles Beispiel aus der Forstwirtschaft sind die Bemühungen nicht nur um eine klimastabile Wiederbewaldung als Antwort auf eine fortschreitende Entwaldung durch Wasserstress und Schädlingsbefall. Teile der Forstwirtschaft arbeiten an einem erweiterten Portfolio für neu entwickelte, ökologische Produktionspakete für mehr Wasser, Biodiversität und Klimaschutz aus ihren Landschaften.

Fachpersonal für interdisziplinäre und partizipative Prozesse muss ausgebildet werden. Diese Kompetenzen müssen vor dem Beginn konkreter Projekte erworben sein, um einen interdisziplinären Austausch und die Einbindung von Stakeholdern zu unterstützen.

Ein **lösungsorientierte Umgang mit Zielkonflikte in der Fläche** bedeutet, dass diese möglichst frühzeitig aufgedeckt, bewertet und durch transparente Prozesse unter Einbezug aller Interessensgruppen auf unterschiedlichen Ebenen angegangen werden. Hierbei gilt es, Kompromisse zu finden und langfristige Partnerschaften zu fördern, um Vertrauen aufzubauen.

”

WIR KÖNNEN UNS HEUTE NICHT MEHR LEISTEN DAS
WASSER UNGENUTZT ABFLIESSEN ZU LASSEN. WIR
MÜSSEN DAS WASSER STATTDESSEN MEHRFACH
NUTZEN: ERST NUTZT ES DAS HOCHMOOR, DANN DER
LANDWIRT, DANN DAS FEUCHTGEBIET, BEVOR ES
VERSICKERT UND DER WASSERVERSORGER ES NUTZT.

Egon Harms

Bereichsleiter Wasserwirtschaft und Qualitätsmanagement

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband

UP-SCALING: WIE SCHAFFEN WIR DEN GROSSEN WURF?

Ein **adaptives Management** ist erforderlich, um Risiken zu minimieren. Dies umfasst die schrittweise Umsetzung von reversiblen Maßnahmen, das Monitoring der Auswirkungen und der Honorierung von messbaren Ergebnissen. Ziel ist nicht eine Optimierung sondern die **Erhöhung der Resilienz** von Landschaften, Geschäftsmodellen (z.B. Mehrgewinnstrategien) und Kreisläufen, um dem Klimawandel zu begegnen.

Auch **Flächen müssen eine Mehrfachnutzung erfahren**. Dabei ist es wichtig, eine Harmonisierung zwischen den verschiedenen Nutzungsarten zu erreichen und gleichzeitig Problemverlagerungen in andere Räume zu verhindern.

Die **Erreichung eines gesellschaftlichen Konsens** im Wasser- und Landschaftsmanagement ist ein zentrales Ziel, um eine Überbeanspruchung der Menschen zu vermeiden.

Das **unmittelbare Erleben von Maßnahmen** zur Wasserhaushaltsverbesserung oder CO₂-Kompensation ist essentiell, um die Akzeptanz in der Bevölkerung wesentlich zu verbessern.

Ein nachhaltiges Wassermanagement erfordert neben weiterem akademischem Wissen auch die Erhöhung von Bewusstsein und die **Fähigkeit zur Beobachtung von landschaftlichen Zusammenhängen**.

Haben wir Ihr Interesse geweckt oder haben sie Fragen und Anregungen, wenden Sie sich gerne an:

DR. HANS-MARTIN HAUSKELLER

Hans-Martin.Hauskeller@NLF.Niedersachsen.de

LUDWIG STEGINK-HINDRIKS

Ludwig.Stegink-Hindriks@NLF.Niedersachsen.de

DR. DR. JOHANNES HALBE

jhalbe@uni-osnabrueck.de

—

Durchführung und Analyse der Interviews:

Ludwig Stegink-Hindriks, Niedersächsische Landesforsten

Bettina Kappe, Dipl. Betriebswirtin, Dipl. Psychologin

Johannes Halbe, Institut für Umweltsystemforschung, Universität Osnabrück

Design und Layout

Malin Johanna Pape, Institut für Umweltsystemforschung, Universität Osnabrück

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

Artikel erstveröffentlicht in der Zeitschrift Politische Ökologie, Band 180. Oekom Verlag, München.

Vollständige Referenz:

Halbe, J., & Ulbrich, R. (2025). Regeneratives Wirtschaften ist möglich – Transformatives Landschaftsmanagement. In: Feldversuche - Wege zu nachhaltiger Landnutzung, Politische Ökologie 01/2025, Band 180. Oekom Verlag, München.

Link zur Erstveröffentlichung:

https://www.oekom.de/files_media/zeitschriften/artikel/POE_2025_01_72.pdf (zuletzt besucht am 15.05.2025)

Feldversuche

Wege zu nachhaltiger Landnutzung

Transformatives Landschaftsmanagement

Regeneratives Wirtschaften ist möglich!

Für den Umgang mit komplexen Problemen wie Artensterben, Wassermangel oder Nitratbelastung gibt es kein Patentrezept. Viel wichtiger sind gemeinsame Werte und Ziele. Nur so gelingen kontinuierliches Engagement und Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Transdisziplinäre Wissenschaft kann helfen, diese Werte zu finden.

Von Johannes Halbe und Raissa Ulbrich

— Unsere arbeitsweltliche Differenzierung und Spezialisierung – administrativ, sektoral und disziplinär – erschweren bekanntermaßen kooperative Prozesse. Ein Abtauchen in disziplinäres Detailwissen kann eine Entscheidungs lähmung (Analyse-Paralyse) zur Folge haben, die konkretes Handeln und eine Kommunikation verhindert. Dies kann auf lange Sicht Misstrauen gegenüber Expert*innenwissen und daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen auslösen. Erforderlich sind neue Wege der Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen verschiedenen Interessens- und Wissensgemeinschaften, Entscheidungsträgern und innovativen Akteuren, um aus den alten Denk- und Handlungsweisen auszubrechen.

Der Ansatz des transformativen Landschaftsmanagements basiert auf der Einsicht, dass ein struktureller, sektorübergreifender Wandel erforderlich ist. Die Überschreitung von ökologischen Kapazitätsgrenzen bedarf dringend innovativer, regenerativer Ansätze in der Landnutzung, die positive Effekte auf Artenvielfalt, Wasserressourcen und Bodenqualität haben. Es geht also nicht nur darum, nachhaltig zu

wirtschaften (im Sinne von: negative Effekte auf die Natur zu vermeiden), sondern auch darum, der Natur etwas zurückzugeben. Die Landschaft mit ihren sozio-kulturellen und biophysikalischen Charakteristika dient hier als integrierender Rahmen. Der Landschaftsansatz ermöglicht es, städtische und ländliche Regionen sowie verschiedene Sektoren (Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz, Verwaltung) zusammenzubringen, Synergien zu entdecken und damit auch großräumige Effekte zu erzielen. (1)

Die drei Wissensarten der transformativen Forschung sind auch für ein transformatives Landschaftsmanagement zentral (2):

- Systemwissen – der Istzustand: Verständnis der biophysikalischen und sozio-kulturellen Voraussetzungen. Dazu gehört das Wissen über bestehende Lösungen.
- Zielwissen – der Sollzustand: Wissen über wünschenswerte Zukünfte in Bezug auf einzelne Sektoren sowie deren Zusammenwirken.
- Transformationswissen: Wissen über mögliche Pfade zur Überbrückung von Ist- und Sollzustand. Dazu zählt Handlungswissen, um möglichst schnell Maßnahmen umzusetzen.

Anhand exemplarischer Beispiele des durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Forschungsprojekts „Transformatives Landschaftsmanagement“ (T-LaMa), stellen wir im Folgenden die verschiedenen Prozessschritte und deren entsprechende Charakteristika vor.

Systemwissen: Landschaftsprozesse verstehen, Innovationen sichten

Die Wahl eines geografischen Bezugsrahmens bietet sich als erster Schritt an. Je nach Problemkonstellation kann dies einen Landschaftstyp, ein Wassereinzugsgebiet, einen Grundwasserkörper oder geohydrologischer Teilraum umfassen. Dabei ist es wichtig, auch die Limitierungen der Wahl der Systemgrenzen zu berücksichtigen, da sozial-ökologische Systeme aufgrund ihrer Komplexität und Wechselwirkungen oftmals keine klare Grenzziehung erlauben.

Im zweiten Schritt erfolgt die Sammlung von empirischen Daten zum derzeitigen Zustand des Systems, wie zum Beispiel in Bezug auf Landbedeckung, Bodenqualität, Wasserverfügbarkeit und Demografie. Dazu zählt auch die Aufstellung eines Inventars an Nachhaltigkeitsinnovationen im Bezugsraum, wie etwa existierende

regenerative Geschäftsmodelle aus der Forst- und Landwirtschaft. Im nächsten Schritt können die identifizierten Innovationen durch vertiefte Interviews mit beteiligten Akteuren näher untersucht werden, beispielsweise in Bezug auf deren Umweltauswirkungen oder hindernde und fördernde Einflussfaktoren. Systemwissenschaftliche Methoden wie Kausaldiagramme sind hier hilfreich, um die Zusammenhänge zwischen Innovation, Effekten und Einflussfaktoren von Praxisakteuren systematisch zu erfassen (vgl. Abb. 1). Kausaldiagramme ermöglichen zudem auch einen Vergleich von Systemperspektiven von Akteuren, wodurch neue Einsichten sowie Gründe für mögliche Konflikte auftauchen können. (3)

1 Kausaldiagramm aus einem Interview zum Geschäftsmodell „Solidarische Landwirtschaft“

Pfeile mit positiver Polarität (+) markieren gleichgerichtete Zusammenhänge, Pfeile mit negativer Polarität (-) inverse Zusammenhänge.

Quelle: Eigene Darstellung.

Zielwissen: Positive Visionen von regenerativer Landwirtschaft

Die Erstellung von Zukunftsvisionen ist ein kraftvoller Ansatz, um eine gemeinsame Wertebasis und Zielausrichtung in diversen Gruppen zu finden. Hier können unterschiedliche Kreativmethoden wie Visualisierungsübungen oder Collagen zum Einsatz kommen, um diverse Zukunftsvisionen für regenerative Land- und Forstwirtschaft zu entwerfen und zu diskutieren.

Eine positive Zukunftsvision, in der verschiedene Innovationen miteinander verbunden werden, könnte dann beispielsweise so aussehen: „In der Zukunft stehen Stadt und Land in einer starken Beziehung zueinander. Verantwortungsbewusstsein und ein Verständnis für natürliche Kreisläufe prägen das tägliche Handeln. Wochenmärkte, Direktvermarktung, Solidarische Landwirtschaft und neue genossenschaftliche Geschäftsmodelle führen zu einer lebhaften regionalen Wertschöpfung in Zusammenhang mit Naturschutz. Überall gibt es Gelegenheiten für Menschen, klein und groß, der Natur zu begegnen, und sich als ein Teil von ihr zu verstehen. Wasser wird als kostbarer Grundbaustein des Lebens wertgeschätzt, vor Ort versickert und achtsam genutzt. Eine Kombination aus kleinteiligem Ackerland, Agroforstsystemen, blühenden Wiesen, Wildkräutern, Hecken, Waldgärten und vielfältigen Mischwäldern prägt die Landschaft. Überall gibt es Begegnungsräume, in denen Menschen sich miteinander vernetzen und Wissen teilen können. Das fördert die Gemeinschaft und das Vertrauen. Öffentlicher Verkehr verbindet Siedlungsräume miteinander, die durch begrünte Dächer und Hauswände von oben saftig grün erscheinen.“

Im nächsten Schritt können verschiedene Analyse- und Modellierungsmethoden angewendet werden, um Visionen zu analysieren und in Bezug auf deren Wirkung und Kohärenz zu bewerten. (4) Potenzialanalysen können zudem passende Räume zur Ausbreitung der Innovationen innerhalb der gewählten Systemgrenzen spezifizieren.

Transformationswissen: Handlungswissen durch Prototypen schaffen

In diesem Schritt geht es darum, ins Handeln zu kommen und aus den gesammelten Erfahrungen zu lernen. Interviews mit Vorreitern in der Region erlauben die Identifizierung von Faktoren, die die Umsetzung der Innovationen fördern oder hemmen können. Es wird dabei oftmals deutlich, dass die vielversprechendsten

Maßnahmen die Zusammenarbeit verschiedener Akteure aus unterschiedlichen Sektoren erfordern, sogenannte Interaktionskontexte. Im T-LaMa Projekt wurde beispielsweise für die Landwirtschaft ein Netzwerk zur Ernährungssouveränität als wesentlicher Hebel zur Umsetzung der Positivision herausgearbeitet. Für die Forstwirtschaft wurde ein Erfahrungsraum für Landschaftszusammenhänge als zentral erachtet, um Synergien zwischen Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz zu identifizieren und kooperative Lösungen zu unterstützen. Ausgehend von diesen notwendigen Interaktionskontexten wurden zwei Innovationsplattformen eingerichtet, um mit ausgewählten Akteuren über den Zeitraum eines Jahres, die identifizierten Hebelpunkte prototypisch umzusetzen.

„ Es braucht Foren, in denen lösungsorientierte Akteure zusammenkommen, sich austauschen, voneinander lernen und gemeinsam ins Handeln kommen.“

Ein transformatives Landschaftsmanagement bedarf der Kombination aller drei Wissensarten der transformativen Forschung. Es stellt sich jedoch die Frage, wie sich Wissen aus vorherigen Schritten bewahren und verständlich in den nächsten Schritt integrieren lässt. Kausaldiagramme haben sich hier als geeignete Methode zur Wissensintegration erwiesen. Sie ermöglichten die systemische Analyse von Innovationen und Landschaftszusammenhängen (Systemwissen), die Entwicklung von Zukunftsvisionen (Zielwissen) und die Identifikation von Hebelpunkten (Transformationswissen). Diese Methode stellt komplexe Zusammenhänge verständlich dar und kann als effektives Grenzobjekt („boundary object“) in partizipativen Prozessen fungieren.

Wie in anderen partizipativen Projekten zeigte sich auch im T-LaMa Projekt, dass die aktiv beteiligenden Menschen den Verlauf des Projektes maßgeblich prägen.

Dies erforderte eine methodische, aber auch inhaltliche Flexibilität des Projektteams und des Fördergebers. So war die Zielrichtung der Innovationsplattformen auf sozial-ökologische Interaktionen im Nachhinein betrachtet beachtlich, da das Projekt zunächst stark auf Geschäftsmodelle und deren Auswirkungen auf den Grundwasserkörper fokussiert war. Für die Akzeptanz von und den bewussten Umgang mit Unsicherheiten, spielte das sogenannte Prototyping eine zentrale Rolle. Dabei geht es darum, die gesammelten Ideen schnell in konkrete und kurzfristig realisierbare Maßnahmen zu übersetzen. Eine intensive Reflektion und ein detailliertes Monitoring des Umsetzungsprozesses gewähren wertvolle Einsichten bezüglich effektiver Hebelpunkte in komplexen Systemen. Dabei geht es darum, die gesammelten Ideen schnell in konkrete und kurzfristig realisierbare Maßnahmen zu übersetzen. Eine intensive Reflektion und ein detailliertes Monitoring des Umsetzungsprozesses gewähren wertvolle Einsichten bezüglich effektiver Hebelpunkte in komplexen Systemen.

Vorhandene Innovationen besser nutzen

Viele notwendige Innovationen sind bereits verfügbar. Ihre Umsetzung scheitert jedoch oft daran, dass verschiedene Bereiche nicht vernetzt denken und zu wenig zusammenarbeiten. Daher können sie keine transformative Wirkung entfalten. Die Projektergebnisse zeigen, dass es Foren braucht, in denen lösungsorientierte Akteure zusammenkommen, sich austauschen, voneinander lernen und gemeinsam ins Handeln kommen. Transformative Wissenschaft kann durch die Schaffung eines neutralen Beteiligungsraums andere Akteure unterstützen. Dafür braucht es jedoch einen flexiblen Projektrahmen, um den spezifischen Bedürfnissen vor Ort gerecht zu werden sowie die Einbindung von Akteuren aus unterschiedlichen Sektoren zu ermöglichen.

Durch die beiden Innovationsplattformen konnte das T-LaMa-Projekt demonstrieren, wie sich solche Foren gezielt initiieren lassen – ob sie jedoch langfristig ihre transformative Wirkung entfalten, muss die Zukunft zeigen. ———

Literatur

- (1) WBGU – Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (2020): Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration. Berlin.
- (2) Pohl, C. / Hirsch Hadorn, G. (2007): Principles for Designing Transdisciplinary Research. München.
- (3) Halbe, J. / Pahl-Wostl, C. / Lange, M. A. / Velonis, C. (2015): Governance of transitions towards sustainable development – the water-energy-food nexus in Cyprus. In: Water International 40 (5-6), S. 877-894.
- (4) Halbe, J. / Adamowski, J. (2019): Modeling sustainability visions: A case study of multi-scale food systems in Southwestern Ontario. In: Journal of Environmental Management, 231, S. 1028-1047.

Welchen Zauberstab würden Sie wählen, um Ödland zu revitalisieren?

- a) Einen für die Förderung von Naturverbundenheit, Kreativität, Kooperation und Pragmatismus.
- b) Einen, der ein regeneratives Wirtschaftssystem, dessen primärer Daseinszweck lebendige Ökosysteme und gesunde Gemeinschaften sind, herbeizaubert.

Zu den Autor*innen

a) Johannes Halbe ist derzeit Vertretungsprofessor für Ressourcenmanagement am Institut für Geographie und am Institut für Umweltsystemforschung der Universität Osnabrück.

Er hat einen interdisziplinären Hintergrund durch Studienabschlüsse in Bauingenieurwesen und Volkswirtschaftslehre sowie Promotionen in der Systemwissenschaft und dem Bioresource Engineering.

b) Raissa Ulbrich hat einen Bachelor in Environmental & Resource Management und einen Master in Industrial Ecology. Seit 2022 arbeitet sie als wiss. Mitarbeiterin an den Instituten für Geographie und für Umweltsystemforschung der Universität Osnabrück in transdisziplinären Forschungsprojekten zur Transformation unserer Ernährungssysteme.

Kontakt

Dr. Dr. Johannes Halbe
Raissa Ulbrich
Universität Osnabrück
Institut für Umweltsystemforschung
E-Mail jhalbe@uos.de,
raissa.ulbrich@uos.de

© 2025 bei den Autor*innen; Lizenznehmer oekom. Dieser OpenAccess-Artikel wird unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC BY) veröffentlicht. <https://doi.org/10.14512/POE012025072>

Anhang 5: Liste der Publikationen, Abschlussarbeiten und Konferenzbeiträge

Publikationen

- Halbe, J. (accepted). Crafting responsible visions through model-based assessment of their desirability, coherence and resilience. International Sustainability Transitions Conference 2025, Lisbon, Portugal.
- Halbe, J., & Janssen, C. (2023). Cross-cultural visions to explore pathways towards convergent development between the Global South and Global North. International Sustainability Transitions Conference 2023, Utrecht, Netherlands.
- Halbe, J., & Ulbrich, R. (2024). Transformative Landscape Governance: Upscaling of local innovations towards sustainable agrifood systems. International Sustainability Transitions Conference 2024, Oslo, Norway.
- Halbe, J., & Ulbrich, R. (2025). Regeneratives Wirtschaften ist möglich – Transformatives Landschaftsmanagement. In: Feldversuche - Wege zu nachhaltiger Landnutzung, Politische Ökologie 01/2025, Band 180. Oekom Verlag, München.
- Halbe, J., Eißing, M., Dörrenbacher, B., Viebahn, P., & Adamowski, J. (in preparation). Vision modeling using system dynamics. System Dynamics Review.
- Frerichmann, B., Müller, N. Y. (2022). Transformatives Landschaftsmanagement in Nordwestdeutschland zur Sicherung von Ökosystemleistungen im ländlichen Raum. In: Tagungsbeitrag zu: Jahrestagung der DBG, Kommission KI und KVI, 752.
- Pahl-Wostl, C., Halbe, J. (2020). Systemische Innovationen als Schlüssel zu einem nachhaltigen Ressourcenmanagement. In: Wirtschaftsstandort Niedersachsen, Europäischer Wirtschaftsverband, Darmstadt.
- Pahl-Wostl, C., & Halbe, J. (2025). Transformative change towards responsible water management and sustainable livestock production. In B. Grabkowsky & T. Blaha (Eds), Intensive Livestock Production in Transition: Analyses, Concepts and Strategies for Sustainability, Springer, Berlin, Germany.

Abschlussarbeiten (chronologisch sortiert)

Clara Bonse: Masterarbeit, Titel: „Nitrat auswaschung in den Grundwasserkörper „Hunte Lockergestein links“ in Niedersachsen. Bewertung der Datenqualität in Bezug auf Zugänglichkeit und Aussagekraft“, Status: abgeschlossen 09/2020, Erstbetreuung: Gabriele Broll

Antje Nowak: Bachelorarbeit, Titel: „Aktuelle und historische Landnutzung über dem Grundwasserkörper „Hunte Lockergestein links“ in Niedersachsen“, Status: abgeschlossen 09/2020, Erstbetreuung: Gabriele Broll

Nadine Yvonne Müller: Masterarbeit, Titel: „Scientists, what are you doing? Transferring knowledge about systems to the public and vice versa“, Status: abgeschlossen 02/2021, Erstbetreuung: Johannes Halbe

Pia Müller: Masterarbeit, Titel: „A Participatory Modeling Approach for the Development and Assessment of Sustainability Visions Using Fuzzy Cognitive Mapping – Application to a Case Study of Sustainable Food Systems in Lower Saxony, Germany“, Status: abgeschlossen 04/2021, Erstbetreuung: Johannes Halbe

Nico Sachs: Masterarbeit, Titel: „Förderung von landwirtschaftlichen Nachhaltigkeitsinnovationen - Design von fallspezifischen Transformationsprozessen am Beispiel des Erwerbsobstanbaus im Alten Land“, Status: abgeschlossen 08/2021, Erstbetreuung: Johannes Halbe

Marie Eißing: Masterarbeit, Titel: „Modelling and Comparison of Sustainability Visions from a Nexus Perspective“, Status: abgeschlossen 09/2021, Betreuung: Johannes Halbe

Carolin Janssen: Masterarbeit, Titel: „Embracing pluralistic worldviews and human-nature relations in sustainability transitions - A methodological framework to explore cross-cultural visions for sustainable food supply systems“, Status: abgeschlossen 03/2022, Betreuung: Johannes Halbe

Tessa Clemens: Masterarbeit, Titel „Moore im Gebiet des Grundwasserkörpers „Hunte Lockergestein links“ in Niedersachsen - Eignung für die Paludikultur“, Status: abgeschlossen im Mai 2022, Betreuung: Gabriele Broll

Alexander Verspohl: Bachelorarbeit, Titel: „Ökosystemleistungen von Niedermooren. Ein Vergleich der aktuellen Moorbewirtschaftung südwestlich des Dümmersees in Niedersachsen mit intakten Mooren und Paludikulturen“; Status: abgeschlossen in September 2022, Betreuung: Gabriele Broll und Birte Frerichmann

Johanna Junk: Masterarbeit, Titel: „Welche Rolle spielt die Landwirtschaft für die Erreichung der UNNachhaltigkeitsziele“; Status: abgeschlossen im Oktober 2022, Betreuung: Claudia Pahl-Wostl

Lisa Stible: Bachelorarbeit, Titel: „Landwirtschaftliche Innovationen groß gedacht – Räumliche Bewertung der Ökosystemleistungen von Landnutzungsvisionen“; Status: abgeschlossen im November 2022, Betreuung: Johannes Halbe

Svenja Ellermann: Bachelorarbeit, Titel: „CO₂-Senke Boden: Partizipative Modellierung zu Chancen und Hindernissen einer regenerativen Landnutzung“. Status: abgeschlossen im November 2022, Betreuung: Johannes Halbe

Richard Aaron Dresing: Bachelorarbeit, Titel: „Fernerkundliche Analyse der Landnutzungsänderung von 1985-2023 der Cloppenburg Geest über dem Grundwasserkörper Hunte Lockergestein links“ (Institute für Geographie und Geoinformatik). Status: abgeschlossen 2024, Betreuung: Gabriele Broll.

Lukas Rehberg: Bachelorarbeit, Titel: „Die Rolle von Mensch-Natur Beziehungen in der landwirtschaftlichen Transformation – Analyse der Wechselwirkungen zwischen Naturwahrnehmung und landwirtschaftlicher Praxis“. Status: abgeschlossen im Januar 2024, Betreuung: Johannes Halbe

Simon Joschko: Masterarbeit, Titel: „Modellgestützte Bewertung von Zukunftsvisionen zur Förderung von regionaler Krisenresilienz: Anwendung auf das Nahrungssystem der Region Osnabrück“. Status: abgeschlossen im September 2024, Betreuung: Johannes Halbe

Elena Fritz: Masterarbeit, Titel: „Erfolgsfaktoren und innere Logik transformativer Prozesse verstehen: Eine Evaluierung der Initiierung des Osnabrücker Ernährungsrates mithilfe des Theory of Change-Ansatzes“. Status: abgeschlossen im Mai 2025, Betreuung: Johannes Halbe

Jasmin Possiel: Masterarbeit, Titel: „Räumliche Bewertung der Ökosystemleistungen von Landnutzungsvisionen mit Fokus auf Grundwasserneubildung“. Status: laufend bis Juni 2025, Betreuung: Johannes Halbe

Konferenzbeiträge (chronologisch sortiert)

International Sustainability Transitions (IST) Conference (18. - 21. August 2020) in Wien (virtuelle Konferenz); Organisation einer Session zusammen mit David Heimann, Dr. Laura Herzog (Institut für Geographie, Universität Osnabrück) Martin Stark (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, Dortmund) und Krystin Unverzagt (Institute on Transformations of Human-Environment Systems, Humboldt-Universität Berlin) zum Thema “Begin with the end in mind - Designing effective participatory processes to govern transformative change”.

Online-Vernetzungsworkshop der DBU zum Thema „Nachhaltigkeitsdilemmata am Beispiel des Water-Energy-Food Nexus“ (29.09.2020): Vorstellung des T-LaMa Projekts sowie Diskussion von Schnittstellen zu anderen DBU-geförderten Projekten.

VÖW Sommerakademie (15. – 18.09.2021) (in Person), organisiert von der VÖW: Nachhaltige Landnutzung: Zwischen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, agrarpolitischen Vorgaben und gesellschaftlichen Ansprüchen; Titel des Vortrags: „Transformatives Landschaftsmanagement und Innovationen in Land- und Forstwirtschaft“, Vortragende: Nadine Müller.

Landscape 2021 Konferenz (20. – 22.09.2021) (virtuelle Veranstaltung), organisiert vom ZALF: Titel des Posters: Possible pathways to implement agricultural and forestry innovations - A transdisciplinary system dynamics modelling approach, Vortragende: Nadine Müller.

Dresden Nexus Conference (23. - 25.05.2022); Posterpräsentation, Titel: „Sustainability indicators for a transformative landscape management in Lower Saxony“, (Birte Frerichmann und Nadine Müller.

International System Dynamics Conference 2022 in Frankfurt (17.-21.07.2022); Vortrag zum Thema WEF-Nexus Modellierung; Titel: „Vision Modeling and Assessment Using System Dynamics“, Vortragender: Johannes Halbe.

International Sustainability Transitions (IST) Conference (5.-8. Oktober2022) in Karlsruhe (virtuelle Konferenz). Vortrag: „Vision modeling and assessment using system dynamics“, Vortragender: Johannes Halbe ; Vortrag: „How to implement sustainable agricultural and forestry innovations –A transdisciplinary system dynamics modelling approach“, Vortragende: Nadine Müller; Vortrag: “Agricultural and forestry innovations for a sustainability transition of agri-food and forestry systems”, Vortragende: Nadine Müller.

DBG-Tagung in Trier (03. - 09.09.2022), Posterpräsentation des T-LaMa-Projektes (Birte Frerichmann und Gabriele Broll).

Tagung zum Thema „Landscapes for Future? Landschaften und sozialökologische Transformation“ (14.-16.09.2022), organisiert von dem Arbeitskreis Landschaftsforschung. Vorstellung des T-Lama Ansatzes durch einen Vortrag mit dem Titel: „T-LaMa – ein transformatives Landschaftsmanagement für Niedersachsen“ (Johannes Halbe, Nadine Müller, Birte Frerichmann).

Vortrag über “Transitions in practice: from systemic transformation to sector specific actions in food”; Einladung durch das “Directorate General for Research and Innovation” der European Commission. Online-Vortrag am 14. Oktober, Vortragender: Johannes Halbe.

Einladung für Fachvortrag am Institute for Technology Assessment and Systems Modeling (ITAS), Titel: „Systems modeling for the design and assessment of positive future visions“. Karlsruhe Institute of Technology (24. Januar 2023). Vortragender: Johannes Halbe.

International Sustainability Transitions Conference 2023 (30. August 30 – 1. September). Utrecht, Netherlands. Cross-cultural visions to explore pathways towards convergent development between the Global South and Global North (Full paper presentation). Vortragende: Halbe, J., Janssen, C.

LOOPS-5 Workshop in Stockholm on Conceptualizing and Navigating Earth Resilience in the Anthropocene hosted by the Potsdam Institute for Climate Impact Research and the Stockholm Resilience Centre, March 27-29, 2023. Participatory modeling of sustainability visions fostering World-Earth system resilience (eingeladener Vortrag). Vortragender: Johannes Halbe.

Real-world lab conference, April 11.-12., 2024 in Dresden. Reallabore zur Förderung von Krisenresilienz des Ernährungssystems. Vortragende: Halbe, J., Wender, H., Ulbrich, R.

15th International Sustainability Transitions Conference, June 17-19, 2024 in Oslo, Norway. Transformative Landscape Governance: Upscaling of local innovations towards sustainable agri-food systems. Vortragende: Halbe, J., Ulbrich, R.

Organisation eines Fachforums auf der „Woche der Umwelt“, 4.-5. Juni, Schloss Bellevue, Berlin, veranstaltet von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und dem Bundespräsidenten. Titel des Fachforums: „Transformative Landschaftspflege - von lokalen Klimaschutzprojekten bis zur Regeneration von Landschaften“ gemeinsam organisiert mit den Niedersächsischen Landesforsten, dem Oldenburgischen und Ostfriesischen Wasserverband sowie Vertretern aus Landwirtschaft, Umweltschutz und Zivilgesellschaft. Auf dem Podium wurden Visionen von regenerativen Landschaften und Anforderungen an das Hochskalieren von Innovationen in der Land-, Wasser- und Forstwirtschaft diskutiert.

Organisation eines Symposiums auf der PECS-Konferenz (Programme on Ecosystem Change and Society) vom 12. bis 15. August 2024 in Montréal, Kanada. Titel des Symposiums: "Regeneration at multiple scales: Social-ecological modeling to connect place-based interventions with planetary visions and pathways", organisiert zusammen mit Kolleg*innen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der Universität Bern und den Niedersächsischen Landesforsten. Die Sitzung befasste sich mit der Modellierung von Systemen auf verschiedenen Ebenen, regenerativen Praktiken und Innovationen sowie Möglichkeiten zur Skalierung eines transformativen Landschaftsmanagements.